

**ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
MILANO**

**Dipartimento di Progettazione e Arti applicate
Corso di Progettazione artistica per l'impresa
Indirizzo Fashion design**

Textile Longevity

Innovazione e rigenerazione per una moda durevole

Relatore Tesi
Prof.ssa Livia Crispolti

Relatore Progetto
Prof. Sergio Venuti

Docente d'indirizzo/coordinatore
Prof.ssa Francesca Liberatore

Giorgia Guerrieri, Matricola 39361

Anno Accademico
2024/2025

Indice

Introduzione

1 • Il ciclo di vita dei tessuti e l'impatto ambientale dell'industria della moda

1.1 L'industria della moda e la sua evoluzione;

1.2. Il ciclo di vita di un capo d'abbigliamento: dalla produzione alla dismissione;

1.3. Obsolescenza programmata: gli impatti ambientali e sociali della moda fast fashion;

2 • Fibre rigenerate come soluzione al ciclo di vita breve dei tessuti

2.1. Definizione e tipologie di fibre rigenerate

2.2. Processi di rigenerazione delle fibre: tecnologie e metodologie;

2.3. Vantaggi delle fibre rigenerate rispetto alle fibre vergini: sostenibilità un'alternativa alla moda lineare e al consumo rapido;

3 • Design ecosostenibile e innovativo: l'integrazione delle fibre rigenerate nella creazione dei capi

3.1. Il concetto di design ecosostenibile nel fashion design contemporaneo;

3.2 Marchi e designer pionieri nell'utilizzo di fibre rigenerate;

3.3. Progettare e creare con le fibre rigenerate: come integrare le fibre rigenerate nella moda high-end e nel prêt-à-porter;

4 ● Design ecosostenibile e innovativo: l'integrazione delle fibre rigenerate nella creazione dei capi

4.1. Il concetto di economia circolare nella moda, come le fibre rigenerate si inseriscono nella logica;

4.2. I modelli di business sostenibili e progetti di moda circolare nel contesto del design contemporaneo;

4.3. Il ruolo del consumatore: educazione, consapevolezza e nuove abitudini;

5 ● Le sfide e le opportunità per il futuro della moda ecosostenibile

5.1. Difficoltà e incertezze tecnologiche ed economiche: costi, infrastrutture e scalabilità;

5.2. La legislazione e il ruolo delle politiche pubbliche nella promozione della moda sostenibile;

5.3. Prospettive future: verso un sistema di moda realmente circolare;

Conclusioni

Bibliografia

Articoli Accademici

Sitografia

Cotone riciclato per il rispetto dell'ambiente - CFT Masserini.

Scandinavian MIND. Fashion-tech Special. Infinited Fiber Company on how to create a cotton like fibre from post-consumer textile waste. Johan Magnusson, maggio 2022

Introduzione

L'industria della moda contemporanea si trova oggi ad affrontare una crisi sistemica, esacerbata dal modello di produzione e consumo di massa noto come *fast fashion*. Questo sistema ha accelerato in modo drastico i cicli produttivi, riducendo la vita utile dei capi d'abbigliamento e alimentando un processo di obsolescenza sempre più rapida. Le conseguenze di tale modello sono evidenti: un impatto ambientale insostenibile, un massiccio consumo di risorse naturali, elevate emissioni inquinanti e una produzione esponenziale di rifiuti tessili. Riconoscendo l'urgenza etica, ambientale ed economica di questa situazione, la presente ricerca si propone di ridefinire il concetto di valore e durata del prodotto moda, ponendo al centro il tema della longevità dei materiali e dei processi produttivi. L'obiettivo principale della tesi, intitolata *Textile Longevity – Innovazione e rigenerazione per una moda durevole*, è esplorare e delineare un nuovo approccio progettuale fondato sulla durabilità come principio guida. La ricerca mira in particolare a individuare strategie concrete per contrastare l'obsolescenza, promuovendo al contempo l'innovazione nei materiali e nei processi di rigenerazione. La rilevanza di questo studio nel campo del *fashion design* risiede nella sua capacità di proporre un cambiamento di paradigma: spostare l'attenzione dal concetto di tendenza effimera al valore intrinseco e duraturo del capo. La tesi intende offrire un contributo pratico e teorico su come la creatività, la tecnologia e l'innovazione possano agire come catalizzatori per la costruzione di un futuro più sostenibile e circolare per il settore moda.

Annabelle 5-by- Alexander Meiningner

iStock-1411460115

Fashion editorial March 2020, Ignazio Ruzzi.

Introduzione

La metodologia adottata combina un'approfondita analisi teorica con un approccio progettuale applicato (*Design-Led Research*). La fase analitica ha previsto la mappatura del ciclo di vita dei tessuti e una rassegna critica delle più recenti frontiere dell'innovazione nel campo dei materiali rigenerativi. L'approccio progettuale, di natura olistica, si fonda sui principi del *Design for Longevity* e dell'*Upcycling*, promuovendo soluzioni di *fashion design* in cui la durabilità diviene la caratteristica fondante del prodotto e i rifiuti tessili vengono reinterpretati come nuove risorse creative. Il presente lavoro è strutturato in cinque capitoli principali che si sviluppano in modo consequenziale, costruendo un percorso di analisi e riflessione sul concetto di *Textile Longevity* e sulle prospettive di una moda realmente sostenibile. L'elaborato prende avvio con un'analisi dell'attuale crisi di sostenibilità che attraversa il settore moda, mettendo in luce come l'evoluzione dell'industria, passata da un modello produttivo stagionale a uno rapido, globale e fortemente digitalizzato, abbia generato profonde implicazioni ambientali e sociali. Viene esaminato il sistema della fast fashion, le sue logiche di sovrapproduzione e di consumo accelerato, e le conseguenze di un ciclo di vita dei capi sempre più breve. Attraverso lo studio del ciclo di vita del tessile, dalla produzione delle materie prime fino alla dismissione, vengono analizzate le criticità del modello lineare e i fenomeni di obsolescenza programmata che ne derivano, evidenziando la necessità di un ripensamento complessivo dell'intero sistema moda.

Introduzione

A partire da questa consapevolezza, il secondo capitolo approfondisce le opportunità di innovazione e rigenerazione dei materiali, indagando il ruolo delle fibre rigenerate e delle nuove generazioni di materiali sostenibili. Attraverso l'esame di processi e tecnologie di rigenerazione, vengono illustrate le potenzialità di fibre come *Tencel*, *Lyocell*, cotone e lana rigenerata, capaci di prolungare il ciclo di vita dei tessuti e ridurre l'impatto ambientale dell'industria. L'obiettivo è mostrare come il recupero di materiali esistenti possa costituire una risposta concreta all'obsolescenza dei capi e contribuire a una transizione verso un'economia tessile più circolare e responsabile. Il terzo capitolo si concentra sul design sostenibile come strumento progettuale e culturale di cambiamento. In questo contesto, le fibre rigenerate vengono esplorate non solo come soluzioni tecniche, ma come elementi che ridefiniscono l'estetica, la funzione e il valore del prodotto moda. Il capitolo indaga come *designer* e brand interpretino pratiche come l'*upcycling* e la progettazione per la disassemblabilità, integrando principi di durabilità, riparabilità e tracciabilità nei processi creativi. L'attenzione si rivolge inoltre all'innovazione interdisciplinare — dalle biotecnologie alla chimica verde — che consente di sviluppare nuovi materiali ad alte prestazioni e di ridefinire il concetto stesso di qualità e longevità nel *fashion design* contemporaneo. Il quarto capitolo amplia la prospettiva affrontando il tema della moda circolare e dei modelli di *business* rigenerativi.

Introduzione

Dopo aver illustrato le basi teoriche dell'economia circolare applicata al settore moda, l'analisi si concentra su casi studio e strategie operative che mirano a ridurre gli sprechi e a mantenere il valore dei materiali nel tempo. Vengono esaminate pratiche come il *second hand*, il *leasing*, la progettazione modulare e la gestione del fine vita dei capi, con un'attenzione particolare al ruolo del consumatore e ai processi di educazione alla sostenibilità. Attraverso questi esempi, il capitolo delinea una visione integrata della circolarità, mostrando come la longevità dei capi non sia solo una questione materiale, ma anche culturale e sistemica. Infine, il quinto capitolo riflette sulle prospettive future della transizione sostenibile del settore moda. Viene analizzato il ruolo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento ai materiali di nuova generazione, come bioplastiche e biopolimeri derivati da risorse rinnovabili, e alle sfide che ne accompagnano la diffusione su larga scala. Allo stesso tempo, vengono considerate le implicazioni economiche, normative e infrastrutturali di questa trasformazione, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni, imprese, *designer* e consumatori rappresenti una condizione imprescindibile per rendere la moda sostenibile non solo un obiettivo etico, ma una realtà industriale e culturale. Le conclusioni raccolgono e sintetizzano i risultati emersi, ponendo l'accento sul valore strategico della rigenerazione dei materiali e del design ecosostenibile come strumenti per ridefinire il sistema moda in una prospettiva durevole e circolare.

Introduzione

Attraverso un approccio interdisciplinare, il lavoro intende quindi proporre una visione di moda capace di coniugare estetica e responsabilità, innovazione e consapevolezza, e di restituire al design la sua funzione più autentica: generare valore duraturo per le persone e per il pianeta.

Ryan McVay, 14 giugno 2012 Seattle.WA.US.

Capitolo I

Il ciclo di vita dei tessuti e l'impatto ambientale dell'industria della moda

Negli ultimi decenni, l'industria della moda ha attraversato trasformazioni profonde, passando da cicli produttivi stagionali relativamente lenti a un sistema di produzione continua, rapida e globalizzata. Questa evoluzione ha reso l'abbigliamento più accessibile e variegato, ma ha anche intensificato il consumo di risorse, le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti tessili. Analizzare il ciclo di vita dei tessuti consente di comprendere come le scelte produttive e di consumo incidano sull'ambiente e sulla società. In questo capitolo si esamineranno i principali aspetti legati alla produzione, all'uso e alla dismissione dei capi di abbigliamento, evidenziando le criticità del modello attuale e la crescente necessità di soluzioni ecosostenibili. Dopo una panoramica sull'evoluzione storica dell'industria della moda e sul suo ruolo sia economico che culturale, verrà analizzato in dettaglio il ciclo di vita di un capo, dalla produzione delle materie prime fino al suo smaltimento. Si approfondiranno inoltre i meccanismi di obsolescenza programmata che influenzano il consumo e la generazione di rifiuti tessili, per poi affrontare le conseguenze ambientali e sociali legate al *fast fashion*. Questo capitolo punta ad avere una visione completa del problema e di comprendere perché sia necessario ripensare l'intero sistema moda in chiave sostenibile.

Capitolo I

1.1 L'industria della moda e la sua evoluzione

La moda rappresenta uno dei fenomeni economici e culturali più rilevanti a livello globale. Non è soltanto un settore produttivo, ma un linguaggio sociale capace di esprimere valori, identità e appartenenze. Attraverso l'abbigliamento, infatti, le persone comunicano il proprio ruolo nella società, la propria personalità e il legame con le tendenze del momento. Allo stesso tempo, la moda costituisce un comparto economico strategico che coinvolge milioni di lavoratori e genera un impatto significativo sul commercio internazionale. Storicamente, l'industria della moda ha conosciuto diverse fasi evolutive. Fino all'Ottocento l'abbigliamento era in gran parte realizzato artigianalmente e destinato alle élite sociali; con la nascita della *haute couture* in Francia si affermò un sistema in cui stilisti e case di moda dettavano i canoni estetici per le classi più agiate. Successivamente, a partire dal Novecento e in particolare dopo la Seconda guerra mondiale, si diffuse il *prêt-à-porter*, che rese la moda più accessibile grazie alla produzione in serie e a prezzi più contenuti. Nel 1929, però, una grave crisi colpì l'industria italiana, causando un forte calo della produzione tessile. I settori più penalizzati furono quelli del cotone e della seta, mentre aumentarono le fibre artificiali, trainate dall'espansione di aziende come la ¹SNIA Viscosa . In quel momento l'Italia stava per diventare autonoma per quanto riguardava la produzione di *seta, canapa e lino*, ma restava comunque

¹Si tratta di un'importante azienda chimica italiana, nata a Torino nel 1917 come SNIA, Società di Navigazione Italo Americana, per poi diventare leader nella produzione di fibre artificiali. Viene acquisita da Montedison e successivamente da FIAT, e nel 2010 entra in crisi e viene messa in amministrazione straordinaria, fino a chiusura dell'attività nel settore tessile e chimico.

Capitolo I

dipendente dai paesi esteri per quanto riguardava il *cotone, la lana e la juta*. La combinazione tra industria chimica e tessile rivoluzionò il sistema produttivo nazionale: per fronteggiare la crisi, si impose l'utilizzo di una percentuale di fibre artificiali mescolate a quelle naturali, mentre il restante era costituito da fibre alternative come *rayon, albene o cellophane*². In questo contesto nacquero i cosiddetti tessuti autarchici, come espressione della politica economica fascista: accanto alle fibre artificiali comparivano fibre naturali come *lana di coniglio, angora, ginestra e orpace*³. Il regime sfruttò moda e innovazione tecnica per creare un sistema tessile nazionale autosufficiente e riconoscibile. Negli anni successivi, il settore conobbe una crescita costante fino all'esplosione del fenomeno del *fast fashion*, tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo. Questo modello, basato sulla produzione rapida e continua di nuove collezioni, trasformò l'abbigliamento in un bene di consumo immediato, destinato a essere sostituito con crescente frequenza. L'evoluzione della moda è stata influenzata dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie. La delocalizzazione produttiva verso paesi con manodopera a basso costo ha permesso di ridurre i prezzi e aumentare la disponibilità di capi, ma ha anche generato squilibri sociali e ambientali. Al contempo l'innovazione tecnologica ha trasformato l'intera filiera: dall'introduzione delle fibre sintetiche alla digitalizzazione dei processi di progettazione, fino all'avvento dell'*e-commerce* e dei *social media*, che hanno reso la moda ancora più veloce e pervasiva.

²Rayon, albene e cellophane sono materiali derivati dalla cellulosa, ma differiscono nella loro forma e uso: il rayon è una fibra artificiale tessile, il cellophane è una pellicola trasparente usata per imballaggi, mentre il termine albene (o albenne) si riferisce generalmente a un tipo di rayon o fibra artificiale che conferiva lucentezza, spesso usata nell'industria della moda.

³La "lana di ginestra" si riferisce a un filato ottenuto dalle fibre della pianta di ginestra, non dalla lana animale, mentre l'orpace è un tessuto di lana di pecora grezza, caratterizzato da resistenza, impermeabilità e un processo di lavorazione tradizionale che include la follatura.

Capitolo 1

Oggi l'industria deve affrontare la sfida di conciliare crescita economica e sostenibilità, cercando un equilibrio tra l'impatto culturale e la responsabilità ambientale e sociale.

1.2. Il ciclo di vita di un capo d'abbigliamento: dalla produzione alla dismissione

Ogni capo d'abbigliamento attraversa un ciclo di vita complesso che comprende numerose fasi, ognuna delle quali comporta consumo di risorse e impatti ambientali. Comprendere queste tappe è essenziale per individuare quelli che sono i punti critici del sistema e sviluppare strategie sostenibili. La prima fase è la produzione delle materie prime, ovvero fibre naturali, come *cotone* e *lana*, che derivano da colture agricole o allevamenti che richiedono grandi quantità di acqua, fertilizzanti, pesticidi ed energia. Il *cotone*, in particolare, è tra le colture più impattanti per l'uso di acqua e sostanze chimiche. Per quanto riguarda le fibre sintetiche, come *poliestere* e *nylon*, pongono altre tipologie di problematiche legate all'uso di derivati del petrolio e al rilascio di microplastiche durante i lavaggi. Segue la lavorazione dei tessuti, che comprende la filatura, la tessitura e la tintura, quest'ultima fase è critica soprattutto per l'uso intensivo di sostanze chimiche, molte delle quali tossiche per l'ambiente e la salute dei lavoratori. Tintorie e finissaggi rilasciano acque reflue spesso non trattate, contaminando fiumi e falde acquifere. In paesi come il Bangladesh, dove le normative ambientali sono

TEXTILE FIBER RECYCLING. 10 April 2019, Rovagnati.

Saree Banarasi puro. Katansi.

Trabalho na China - fotografias de Edward Burtynsky by Seven

Capitolo I

meno rigorose, gli scarichi industriali vengono frequentemente immessi senza trattamento, aggravando l'inquinamento e compromettendo le risorse locali. La terza fase è il confezionamento, svolto prevalentemente in paesi con manodopera a basso costo. L'impatto infatti non è solo ambientale, ma anche sociale: le condizioni di lavoro spesso non rispettano gli standard di sicurezza e i salari risultano bassissimi. Segue la distribuzione, fase ad alto impatto ambientale a causa dei trasporti internazionali, che prevedono spedizioni frequenti e rapide con conseguente aumento delle emissioni di gas serra. Anche la fase di utilizzo del prodotto ultimato incide sull'ambiente: lavaggi e asciugature domestiche comportano consumo di acqua ed energia, oltre al rilascio di microfibre sintetiche. Inoltre, il consumo sempre più rapido riduce la durata media dei capi. Infine, lo smaltimento: la maggior parte dei capi finisce in discarica o nell'inceneritore, mentre solo una minima parte entra nei circuiti di riciclo e riuso. La presenza di fibre miste rende complesso il riciclo e ostacola il reinserimento dei materiali nel ciclo produttivo. Si può constatare che le fasi di produzione delle materie prime, la lavorazione dei tessuti e lo smaltimento, sono le più critiche, che concentrano il maggiore consumo di risorse e le emissioni più dannose, rendendo indispensabile ripensare l'intero ciclo di vita dell'abbigliamento in chiave sostenibile e circolare.

Capitolo I

1.3. Obsolescenza programmata: gli impatti ambientali e sociali della moda fast fashion

L'obsolescenza programmata indica le strategie con cui un prodotto viene progettato per avere volontariamente una durata limitata, spingendo il consumatore a sostituirlo con maggiore frequenza. Nella moda questo riguarda non solo la qualità materiale dei capi, ma soprattutto la loro dimensione estetica: un abito smette di essere desiderabile non perché usurato, ma perché percepito come *"fuori moda"*. Il settore ha sviluppato una forma peculiare di obsolescenza programmata, basata sull'accelerazione delle tendenze e sull'introduzione continua di nuove collezioni. Il *fast fashion* propone nuove linee quasi ogni settimana, riducendo al minimo il *"lead time"*⁴ produttivo e inducendo il consumatore a percepire i capi come superati in pochi mesi. A ciò si aggiunge l'uso di materiali meno resistenti e di lavorazioni economiche, che riducono la durabilità. Le campagne pubblicitarie e i social media alimentano il desiderio di novità costante, associando valore personale all'aggiornamento del guardaroba. Questi meccanismi hanno un impatto diretto sui rifiuti tessili e sulla domanda di materie prime: ogni capo sostituito prematuramente genera nuovi scarti e aumenta la richiesta di fibre naturali o sintetiche. Ogni anno vengono smaltiti circa 5,8 milioni di tonnellate di prodotti tessili, pari a circa 11 kg per persona. L'obsolescenza programmata è un motore invisibile che alimenta il consumo rapido e

⁴Il lead time è il tempo totale necessario per completare un processo, dall'inizio alla fine, come la consegna di un prodotto dopo un ordine o la produzione di un bene a partire dalle materie prime. Questo indicatore, vitale per la gestione della supply chain, influenza la competitività aziendale, la soddisfazione del cliente e i costi.

Capitolo I

rappresenta una delle principali cause della crisi ambientale legata alla moda, rendendo necessario lo sviluppo di modelli basati su qualità, durabilità e riuso. Il *fast fashion*, nato nel 1989 con l'apertura del primo negozio fisico *Zara* a New York, si fonda su produzioni veloci, a basso costo e destinate a rapido ricambio. Ha democratizzato l'accesso alla moda, ma ha amplificato i consumi di risorse e le disuguaglianze sociali. Dal punto di vista ambientale, i costi sono enormi: *“la produzione tessile globale è responsabile di circa il 10% delle emissioni mondiali di CO₂, più dell'aviazione e della navigazione insieme”*⁵. Il settore utilizza ogni anno circa 79 miliardi di m³ di acqua; la produzione di un solo paio di jeans richiede circa 10.000 litri, equivalenti al fabbisogno idrico di una persona per quasi dieci anni. Il settore è inoltre responsabile del 20% dell'inquinamento idrico industriale mondiale e del rilascio annuale di circa 500.000 tonnellate di microfibre sintetiche negli oceani⁶. Gli impatti sono anche sociali: gran parte della produzione è delocalizzata in paesi come Bangladesh, India o Cambogia, dove i salari minimi sono bassissimi e le condizioni di lavoro precarie. Dopo il crollo del *Rana Plaza*⁷ nel 2013, che causò oltre 1.100 vittime, l'attenzione internazionale è cresciuta, ma abusi e sfruttamento rimangono diffusi. In Asia, secondo *Clean Clothes Campaign*⁸, nell'articolo rilasciato nel 2021, i salari corrispondono in media a meno del 50% del salario dignitoso. A ciò si aggiungono turni eccessivi, assenza di tutele

⁵Ellen MacArthur Foundation, Circular Fibres Initiative, 2022.

⁶Tutti i dati forniti derivano da tabulati realizzati dall'EEA nel 2021, dall'UNEP e IUCN del 2019.

⁷Il crollo del Rana Plaza è stato un cedimento strutturale avvenuto il 24 aprile 2013, quando un edificio commerciale di otto piani crollò a Savar, un sub-distretto nella Grande Area di Dacca, capitale del Bangladesh.

⁸La Clean Clothes Campaign (CCC) è una rete globale di oltre 250 organizzazioni (ONG, sindacati ed associazioni) che lavora per migliorare le condizioni di lavoro nell'industria dell'abbigliamento e dello sportswear, affinché governi e aziende rispettino i diritti dei lavoratori. Si impegna per ottenere salari dignitosi, luoghi di lavoro sicuri, contratti equi, la fine dello sfruttamento e l'empowerment delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso campagne di sensibilizzazione e pressione sui marchi e sui governi.

Capitolo 1

sindacali e sfruttamento minorile. Il fast fashion ha dunque un duplice impatto negativo: contribuisce al cambiamento climatico e all'inquinamento, e perpetua condizioni di sfruttamento nei paesi produttori. Per affrontare queste sfide serve un approccio integrato che combini politiche ambientali e sociali, investendo in modelli trasparenti, tecnologie di riciclo avanzate e condizioni di lavoro eque. Solo così sarà possibile trasformare il settore in una direzione realmente sostenibile.

Fiber2Fashion. Gennaio 2024. I lavoratori tessili del cotone in Bangladesh.

Capitolo 2

Fibre rigenerate come soluzione al ciclo di vita breve dei tessuti

Uno dei principali problemi dell'industria della moda contemporanea è la brevità del ciclo di vita dei tessuti e la rapidità con cui i capi vengono prodotti, consumati e dismessi, andando ad alimentare un modello lineare basato su sfruttamento intensivo delle risorse, sovrapproduzione e accumulo di rifiuti. Questo sistema, tipico del *fast fashion*, non solo genera un ingente impatto ambientale, ma contribuisce anche a un progressivo impoverimento del valore percepito del prodotto tessile. In questo contesto, le fibre rigenerate emergono come una delle soluzioni più efficaci e innovative per affrontare la sfida della moda circolare. Il loro utilizzo consente di dare nuova vita a materiali già esistenti, prolungando il ciclo di utilizzo delle risorse e riducendo la dipendenza dalle materie prime vergini, la cui estrazione e lavorazione comportano costi ambientali ed economici elevati. Attraverso processi di recupero avanzati, gli scarti industriali e i capi dismessi possono trasformarsi in nuovi filati, pronti per essere reinseriti nella filiera produttiva. L'analisi proposta in questo capitolo intende approfondire il ruolo delle fibre rigenerate come risposta concreta al ciclo di vita breve dei tessuti, con particolare attenzione verso materiali come *Tencel*, *Lyocell*, *cotone* e *lana rigenerata*, che stanno trovando crescente applicazione nel settore moda sostenibile. Successivamente, si esamineranno i processi e le tecnologie di rigenerazione, mettendo in luce le principali metodologie e i relativi vantaggi e limiti.

Capitolo 2

Infine, verranno discussi i benefici che le fibre rigenerate possono garantire rispetto a quelle vergini, non solo dal punto di vista ambientale ma anche per la competitività delle imprese e per la sensibilizzazione dei consumatori verso pratiche di acquisto e consumo più consapevoli. Attraverso questa prospettiva, il capitolo mette in evidenza come le fibre rigenerate possano rappresentare una leva strategica per superare l'obsolescenza programmata dei capi e promuovere un modello di moda in grado di conciliare estetica, innovazione e responsabilità ambientale.

2.1. Definizione e tipologie di fibre rigenerate

Se in passato parlare di riciclo nell'ambito del tessile e della moda non era conveniente, poiché spesso lo si associava a una minore qualità del prodotto, oggi i filati e i tessuti rigenerati, provenienti dal riuso di materiali altrimenti destinati alle discariche, rappresentano un valore aggiunto per numerosi brand, stilisti e case di moda. Quando si parla di fibre, è importante distinguere tra quelle riciclate e quelle rigenerate: nel primo caso si tratta di distruggere la materia prima, modificandone lo stato iniziale e dandole nuova vita; nel secondo, invece, si recupera la materia per produrre un nuovo filato. Le fibre rigenerate rappresentano una delle soluzioni più promettenti per ridurre l'impatto ambientale dell'industria tessile, che in Europa occupa il quarto posto per impatti, subito dopo i settori alimentare, edile e dei trasporti. Si tratta di materiali ottenuti da fibre o materie prime già utilizzate, provenienti

Moda e Ambiente - Intervista a Nicolò Cipriani (Rifò Lab)
[Dieci anni sostenibili] di Alice Buselli 16 Ottobre 2020

Copertina 01, Novus. Albini_next.

Duca Milano.

Capitolo 2

da scarti di lavorazione o da prodotti tessili dismessi, sottoposti a processi meccanici, chimici o termici in grado di riportarli a nuova vita. L'obiettivo è prolungare il ciclo di utilizzo delle risorse e ridurre la dipendenza da materie prime vergini, la cui produzione comporta un elevato consumo di acqua, energia e suolo. Occorre inoltre distinguere le fibre rigenerate dalle fibre sintetiche riciclate. Nel primo caso si tratta di materiali di origine naturale, come la cellulosa del legno o il cotone, che vengono trasformati attraverso processi industriali e resi nuovamente idonei alla produzione tessile. Nel secondo, invece, i materiali sono sintetici, come *poliestere* o *nylon*, e vengono riciclati da prodotti plastici già esistenti, ad esempio bottiglie o reti da pesca. Un esempio emblematico è l'azienda *Aquafil*⁹, con sede a Trento, che *ripolimerizza*¹⁰ il *nylon* ricavato da reti da pesca e tappeti dismessi per produrre l'*Econyl*, un filato che mantiene la stessa qualità e prestazione del *nylon* tradizionale, ma con importanti benefici ambientali. Infatti, per ogni 10.000 tonnellate di materiale utilizzato, si risparmiano circa 70.000 barili di petrolio, e il filato può essere potenzialmente rigenerato all'infinito. Non è tuttavia possibile determinare se una stessa fibra entri più volte nel ciclo di rigenerazione. I principali limiti non sono legati al processo chimico, ma a fattori esterni, come la purezza dei flussi di rifiuti, in particolare quando si tratta di tessuti misti con elastomeri, le difficoltà di approvvigionamento e tracciabilità, gli ostacoli normativi relativi alla gestione e

⁹Dal 1965, anno di fondazione del gruppo Aquafil, è l'azienda leader nella produzione di poliammide 6 (*nylon*) e altre fibre sintetiche, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare.

¹⁰Processo chimico che, con l'ausilio di un catalizzatore, converte oligomeri ciclici o polimeri di scarto in nuovi polimeri, consentendo il recupero e la valorizzazione di materiali plastici come il polietilene tereftalato (PET) e le poliammidi.

Capitolo 2

movimentazione dei rifiuti, nonché la necessità di *eco-design* e di maggiore consapevolezza da parte dei consumatori. Dal punto di vista economico, *Aquafil* ha specificato che il *nylon* rigenerato *Econyl* è attualmente leggermente più costoso rispetto al *nylon* “vergine”, principalmente a causa degli investimenti in ricerca e sviluppo, della raccolta e movimentazione dei rifiuti e di altri costi legati al processo. Tuttavia, ci si attende che il divario di prezzo si riduca nei prossimi anni grazie all’aumento della scala produttiva, a innovazioni tecnologiche e all’introduzione di normative europee favorevoli all’uso di materiali riciclati. Relativamente ai partner del settore moda, le principali richieste riguardano la garanzia di prestazioni equivalenti al *nylon* standard, la presenza di certificazioni a supporto delle dichiarazioni ambientali e l’assicurazione di un contenuto riciclato in linea con le normative europee. Tra le resistenze più comuni si rilevano il costo *premium* e la complessità dei programmi di *take-back*¹¹, specialmente nel caso di materiali misti. Sia le fibre rigenerate che le fibre sintetiche riciclate rientrano nelle soluzioni e nella logica dell’economia circolare, ma le fibre rigenerate si distinguono per la capacità di combinare caratteristiche naturali con tecnologie di recupero avanzate. Tra le principali tipologie oggi utilizzate nell’industria della moda vi sono: *Tencel* o *Lyocell*, ovvero una fibra derivata dalla cellulosa del legno, che viene prodotta attraverso un processo a ciclo chiuso che consente di riutilizzare quasi interamente il solvente impiegato. È nota per la sua morbidezza, resistenza e traspirabilità, oltre che per la ridotta impronta ecologica rispetto al cotone tradizionale;

¹¹ Programmi di ritiro e recupero del fine vita, sono iniziative che permettono ai consumatori di restituire prodotti usati (come abiti o dispositivi elettronici) per il riutilizzo o il riciclo, contribuendo a un’economia circolare.

Capitolo 2

il *Modal* e la *Viscosa*, entrambe fibre ottenute dalla polpa del legno. La *viscosa* è stata una delle prime fibre rigenerate introdotte sul mercato, ma il suo processo tradizionale presenta criticità legate all'uso di sostanze chimiche, mentre il *modal*, invece, viene prodotto con tecnologie più moderne che migliorano l'efficienza e riducono gli impatti ambientali; il *Cotone rigenerato*, che viene ricavato da scarti tessili industriali o da indumenti post-consumo. Dopo la sfilacciatura, viene trasformato in nuova fibra, che può essere filata e riutilizzata, sebbene risulti meno resistente rispetto al cotone vergine, rappresenta comunque una valida alternativa per ridurre la domanda di nuove coltivazioni; la *Lana rigenerata*, si sviluppa storicamente in Italia nel distretto tessile di Prato, dove sin dal XIX secolo vengono recuperati scarti di lana per produrre tessuti di alta qualità. I cencioli pratesi raccoglievano gli "stracci" e, in maniera artigianale, li trasformavano in nuovi filati e tessuti, attuando così una pratica che, pur priva della consapevolezza odierna, anticipava già un approccio sostenibile. Con il tempo il *know-how* si è consolidato, rendendo il distretto pratese un modello virtuoso e punto di riferimento a livello internazionale; infine il *Poliestere rigenerato* o *PET*, ottenuto dalla lavorazione di bottiglie in plastica riciclate o altri rifiuti plastici trasformati in tessuto. Pur essendo una fibra sintetica, il suo riutilizzo riduce l'accumulo di plastica negli ecosistemi e la dipendenza dal petrolio. Un esempio è l'azienda *Sinterama*¹², che adotta un processo a basso impatto ambientale per produrre il filo in *poliestere New Life*¹³,

¹²Sinterama S.p.A. è una azienda italiana nata nel 1968, che opera nel settore tessile, producendo e commercializzando fili e filati colorati in poliestere, tinti in rocca e in pasta, per tessuti destinati al settore dell'automotive, dell'arredamento e degli impieghi tecnici. È leader del settore in Italia e nel mondo.

¹³Fibra tessile sintetica creata con bottiglie di plastica riciclate. Un filato di nylon ecologico che sfrutta risorse esistenti come la plastica per ottenere una fibra ecologica, di alta qualità, e prodotta in modo sostenibile.

Capitolo 2

dalle caratteristiche tecniche *flame retardant*¹⁴ ed ecosostenibili. Sempre più marchi internazionali e aziende tessili italiane stanno adottando queste soluzioni per rendere le collezioni più sostenibili. *Brand* come *Patagonia* e *Stella McCartney* sono pionieri nell'uso di materiali riciclati e rigenerati, mentre in Italia molte imprese del distretto toscano hanno consolidato una tradizione di eccellenza nella lana rigenerata. Questi esempi dimostrano come le fibre rigenerate possano non solo ridurre l'impatto ambientale, ma anche offrire nuove opportunità di innovazione e competitività al settore moda.

2.2. Processi di rigenerazione delle fibre: tecnologie e metodologie

La transizione verso una moda sostenibile richiede una profonda revisione dei modelli produttivi: le fibre rigenerate offrono vantaggi significativi rispetto alle fibre vergini, sia in termini ambientali che economici, rappresentando un pilastro per l'evoluzione da un modello lineare a uno circolare. La crescente attenzione verso la sostenibilità del settore tessile ha portato allo sviluppo e al perfezionamento di diverse tecniche di rigenerazione delle fibre, finalizzate a prolungare il ciclo di vita dei materiali e ridurre l'utilizzo delle fibre vergini. I processi di riciclo tessile possono essere classificati in base al principio tecnologico prevalente: meccanico, chimico e termico. Ognuno di essi presenta vantaggi, limiti e campi di applicazione specifici, spesso determinati dalla tipologia di fibra

¹⁴Le tecniche retardant sono metodi per ritardare la combustione attraverso reazioni chimiche e fisiche: alogenate (soffocano la fiamma), a base di fosforo (carbonizzazione protettiva) e inorganiche (formazione di schermo termico).

Ayb_Textile. Monaco.

Capitolo 2

di partenza e dal grado di purezza del materiale raccolto. Nei processi meccanici, la trasformazione avviene attraverso fasi: si inizia con la cernita degli stracci e indumenti, per poi procedere con l'eliminazione dei bottoni, delle cerniere, delle etichette, ed essere suddivisi per colore, quindi susseguono le fasi di triturazione e sfilacciatura, che avvengono con macchinari specifici, e infine si procede con la filatura. Questo approccio è ampiamente utilizzato per fibre naturali quali lana e cotone, ma può portare a una perdita significativa delle proprietà meccaniche originarie, con conseguente riduzione della qualità del filato rigenerato. Inoltre la lana, che non necessita di tintura, permette di evitare lo sfruttamento intensivo di terreno destinato agli allevamenti ovini. Una parte di quegli stracci che invece non si possono rigenerare, non vengono distrutti, ma trasformati da alcune aziende specializzate in materiali a base tessile per vari usi. Per esempio per pannelli per l'arredamento, pannelli isolanti per l'edilizia, tappetini per rivestimento elettrodomestici, asfalti per piste ciclabili. I processi chimici, invece, mirano a una ricostruzione più profonda della fibra, tramite dissoluzione in solventi o attraverso reazioni di depolimerizzazione e ripolimerizzazione. Tecnologie come quella del *Lyocell* rappresentano esempi di applicazioni consolidate, capaci di produrre fibre con caratteristiche simili, o talvolta superiori, a quelle vergini. Tuttavia, l'impiego di solventi e l'elevato fabbisogno energetico costituiscono ancora sfide rilevanti in termini di sostenibilità economica e ambientale. Per quanto riguarda i processi termici, essi trovano particolare applicazione nelle fibre sintetiche, come il poliestere, che possono essere rifuse

Capitolo 2

e rielaborate in nuovi filati. Anche in questo caso, sebbene il recupero possa risultare efficiente, rimane il problema della degradazione progressiva delle proprietà polimeriche dovuta a ripetuti cicli di fusione. Negli ultimi anni si stanno diffondendo innovazioni tecnologiche orientate al riciclo tessile in un'ottica di *closed-loop recycling*¹⁵, con l'obiettivo di mantenere i materiali all'interno della stessa filiera produttiva. Un ambito particolarmente promettente è rappresentato dai metodi di separazione delle fibre miste, come le combinazioni di cotone e poliestere, che costituiscono una quota rilevante dei rifiuti tessili, infatti grazie a tecniche enzimatiche e nuovi approcci chimici che consentono di isolare le diverse componenti, aumentano le possibilità di riutilizzo in prodotti di alta qualità. Nonostante questi progressi, le sfide attuali rimangono significative: la riduzione delle performance delle fibre ottenute tramite riciclo meccanico, i costi elevati associati ai processi chimici e l'impatto energetico delle tecnologie disponibili rappresentano ancora ostacoli all'adozione su larga scala. Affrontare tali criticità sarà fondamentale per rendere il riciclo tessile un pilastro della transizione verso un'economia circolare nel settore moda.

2.3. Vantaggi delle fibre rigenerate rispetto alle fibre vergini: sostenibilità un'alternativa alla moda lineare e al consumo rapido

Questa evoluzione verso modelli produttivi più sostenibili nel settore tessile

¹⁵È un sistema in cui un prodotto viene raccolto, riciclato e poi utilizzato per realizzare una nuova versione dello stesso prodotto, mantenendo i materiali in circolazione a tempo indeterminato senza alcun degrado della qualità.

About Water by Ulf Saupé,
with the special collaboration of ECOALE.

Airas, Associazione Italiana per la Ricerca e
l'Aggiornamento Scientifico.

Rifo, Apritimoda, 2022

Capitolo 2

richiede un ripensamento profondo del rapporto tra materie prime, processi industriali e consumo. In questo contesto, le fibre rigenerate rappresentano una valida alternativa, in quanto consentono di ridurre gli impatti ambientali e di favorire il passaggio da un'economia lineare, basata sull'estrazione-produzione-smaltimento, a un paradigma circolare fondato su riciclo, riuso e riduzione degli sprechi. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, l'impiego di fibre rigenerate comporta una significativa riduzione del consumo di risorse naturali: limita l'uso di acqua, suolo e pesticidi, e si abbassano le emissioni di CO₂. In alcuni casi, come nei processi in ciclo chiuso l'efficienza energetica è ulteriormente ottimizzata grazie ad una percentuale di recupero dei solventi e al minor impatto chimico sui sistemi naturali. Un ulteriore beneficio riguarda la riduzione dei rifiuti tessili, attraverso il recupero sia degli scarti industriali che degli indumenti post-consumo, contribuendo a limitare l'accumulo nelle discariche e l'incenerimento di quest'ultimi. Questo approccio si integra perfettamente con i principi di economia circolare, in cui i materiali vengono reinseriti nel ciclo produttivo anziché dispersi come rifiuti. Sul piano *socio-economico*, l'uso di fibre rigenerate può rafforzare il green branding delle aziende, migliorandone la reputazione e rispondendo alla crescente sensibilità dei consumatori verso prodotti etici e sostenibili. Le fibre rigenerate, inoltre, supportano modelli di business alternativi al *fast fashion*, come la *slow fashion*¹⁶, l'*upcycling*¹⁷ e la moda circolare, incoraggiando una produzione

¹⁶Movimento che promuove abiti durevoli e artigianali, realizzati in modo etico e sostenibile, in contrasto con il consumo veloce e di massa del Fast Fashion.

¹⁷Processo di trasformazione di materiali di scarto, prodotti inutili o indesiderati in nuovi oggetti di valore percepito superiore, sia in termini artistici che ambientali, aggiungendo valore attraverso un design intelligente e un'innovazione, senza un processo di degradazione del materiale.

Capitolo 2

e un consumo più consapevoli. Il successo di questa transizione richiede però anche una forte attenzione all'educazione del consumatore, affinché la percezione di qualità delle fibre rigenerate non sia penalizzata rispetto a quella delle fibre vergini, ma anzi valorizzata come scelta responsabile e innovativa. A conferma di tali considerazioni, numerose aziende italiane e internazionali hanno avviato negli ultimi anni un passaggio dall'utilizzo di fibre vergini a fibre rigenerate, evidenziando come questo processo possa rappresentare un vantaggio sia ambientale sia strategico nel lungo periodo. Un esempio rilevante in Italia è *Kamos*, marchio di *beachwear* di lusso che ha scelto di produrre esclusivamente con filati riciclati, tra cui *Newlife*, derivato da bottiglie in *PET* post-consumo, e *nylon rigenerato*. L'azienda sottolinea come tale scelta permetta di ridurre l'impatto ambientale, allineandosi a certificazioni internazionali di sostenibilità, e di garantire al contempo trasparenza e qualità al consumatore finale. Sempre nel panorama italiano, realtà tessili come *Santa Lucia Manifattura Lane*¹⁸ hanno integrato fibre rigenerate di lana, cashmere e mohair nella propria produzione, mantenendo elevati standard estetici e funzionali. L'impiego di quest'ultime è accompagnato da un forte controllo della filiera e da un impegno nel coniugare *design* e responsabilità ambientale. Ulteriori indagini condotte su marchi italiani specializzati in lana e cashmere, come *Rifò*, *Artknit* e *Zerobarracento*¹⁹, evidenziano dai dati raccolti

¹⁸Nasce nel 2016 dall'esperienza trentennale nel settore tessuto a navetta di Stefano Mazzoni e Massimo Guarnieri, soci e fondatori, professionisti nella progettazione, nella creazione e nella nobilitazione del tessuto. Producono tessuti cardati in lana, cashmere e mohair attraverso un'attenta selezione e lavorazione di fibre vergini e rigenerate.

¹⁹Rifò, nasce a Prato nel 2017, e si occupa di realizzare capi in filati rigenerati seguendo i principi dell'economia circolare.

Artknit Studios, fondato a Biella nel 2018, si occupa di valorizzare la tradizione della maglieria artigianale con un approccio sostenibile. Zerobarracento, creato a Milano nel 2016, propone collezioni zero waste e senza genere, con un design essenziale.

Capitolo 2

che l'adozione delle fibre rigenerate e la tendenza a realizzare capi monomateriali facilita la possibilità di un riciclo futuro, e consente di ottenere benefici ambientali tangibili, promuovendo così una reale logica di economia circolare. Anche il settore denim ha iniziato un'evoluzione significativa, come nel caso dell'azienda turca *Isko Denim*²⁰, che ha introdotto la linea *R-Two 50+*, composta per almeno il 50% da fibre riciclate. Secondo l'azienda, ciò consente di ridurre fino al 45% le emissioni di gas serra e del 65% il consumo idrico rispetto alla produzione tradizionale di *denim*. Tuttavia, all'interno dell'azienda sono ancora presenti sfide legate alla separazione delle fibre miste e al problema delle microplastiche rilasciate durante i lavaggi. Nel complesso le esperienze delle aziende analizzate evidenziano come i principali vantaggi attesi nel lungo periodo siano sicuramente la riduzione dell'impatto ambientale, attraverso un minor consumo di risorse naturali e una gestione più efficiente degli scarti; la creazione di filiere più trasparenti e circolari, in cui il *design* dei capi tiene conto fin dall'inizio della possibilità di riciclo; la possibilità di ridurre la dipendenza dalle materie prime vergini, soggette a oscillazioni di mercato e a pressioni ambientali. Questi elementi confermano come il ricorso a fibre rigenerate non sia soltanto una scelta etica, ma anche una strategia orientata alla resilienza e alla competitività futura del settore moda.

²⁰È il primo produttore di denim al mondo ad aver ottenuto le certificazioni Nordic Swan ed EU Ecolabel. Ha una capacità produttiva di 300 milioni di metri di tessuto all'anno, con 2000 telai automatici all'avanguardia.

Stanza all'interno di una fabbrica informale in Bangladesh. Foto: Claudio Montesano Casillas / REX

Capitolo 3

Design ecosostenibile e innovativo: l'integrazione delle fibre rigenerate nella creazione dei capi

La sostenibilità nel *fashion design* rappresenta oggi una sfida imprescindibile, che richiede di ripensare i processi creativi e produttivi in una prospettiva più ampia, capace di integrare responsabilità ambientali, sociali ed economiche. In questo scenario, le fibre rigenerate emergono come una delle innovazioni più significative, in grado non solo di ridurre gli impatti legati alla produzione tessile, ma anche di generare nuove opportunità progettuali. La loro adozione apre infatti un dialogo tra tradizione artigianale e sperimentazione tecnologica, offrendo la possibilità di coniugare estetica, funzionalità e tracciabilità in un unico sistema. Se da un lato i brand del lusso le interpretano come strumento per ridefinire il concetto stesso di esclusività, sempre più associato a valori etici e di trasparenza, dall'altro il *prêt-à-porter* le valorizza come occasione per democratizzare la sostenibilità, estendendone i benefici a un pubblico più vasto. In entrambi i casi, il ricorso a pratiche circolari e a filiere certificate diventa un requisito essenziale per garantire autenticità e credibilità, distinguendo le operazioni realmente trasformative da quelle di pura immagine. Accanto alle pratiche consolidate, un ruolo decisivo è giocato dall'innovazione interdisciplinare: biotecnologie, nanotecnologie e chimica verde stanno contribuendo a sviluppare fibre rigenerate ad alte prestazioni, capaci di ampliare le possibilità espressive del design e di ridefinire i criteri stessi di qualità e durabilità. Ciò che ne emerge è una

Capitolo 3

visione di moda in cui il materiale non è più semplice supporto, ma parte integrante del progetto e della sua narrazione. Il capitolo si propone dunque di esplorare queste traiettorie, analizzando il valore delle fibre rigenerate come elemento centrale per immaginare un futuro del *fashion system* più responsabile, innovativo e coerente con le esigenze del nostro tempo.

3.1. Il concetto di design ecosostenibile nel fashion design contemporaneo

Nel sistema moda, il concetto di ecosostenibilità non può essere limitato a una semplice riduzione dell'impatto ambientale, ma implica un insieme di pratiche volte a integrare aspetti ambientali, sociali ed economici. Essere sostenibili significa, da un lato, ridurre gli sprechi e il consumo di risorse naturali, dall'altro promuovere modelli di *business* che tengano conto della dignità del lavoro e della trasparenza nei processi produttivi. La sostenibilità, applicata al *fashion design*, si declina in strategie che vanno dal riciclo e riuso dei materiali, fino all'adozione di processi di *slow design*²¹ e *slow fashion*, nei quali la qualità, la durabilità e la riduzione dell'obsolescenza dei capi diventano fattori centrali. Gli *eco-designer*²² assumono un ruolo primario in questo cambiamento, sviluppando competenze che li trasformano in veri e propri *sustainability manager*²³, capaci di gestire la complessità

²¹Lo Slow Design è una filosofia di progettazione consapevole e responsabile che contrasta il consumismo rapido, favorendo la sostenibilità, la qualità, l'uso di materiali ecologici e il rispetto per la tradizione artigianale. Il suo obiettivo è creare oggetti e spazi che migliorino la vita delle persone a lungo termine, valorizzando il processo creativo, il valore intrinseco dei prodotti e l'impatto positivo sull'ambiente e la società.

Montgomery Advertiser. EPA should do more to stop chemical disasters. David Levine, 2016

Tributo di Marina Testino. Per una moda etica, solidale e sostenibile. L'iniziativa Useful Waste dell'artista peruviana. Vogue Italia 9 agosto 2020

Juliet Seger. Progetto nel 2020, Human Touch

Capitolo 3

delle scelte progettuali in relazione agli impatti ambientali, sociali e culturali. Tuttavia, la diffusione del concetto di sostenibilità nella moda ha portato con sé il fenomeno del *greenwashing*, ovvero l'uso strumentale di pratiche o campagne di comunicazione che esaltano falsamente l'impegno ambientale delle aziende. Nel settore moda, ciò si traduce spesso in operazioni "*mordi e fuggi*" che privilegiano l'immagine a discapito della sostanza, con il rischio di compromettere la reputazione dei brand stessi. Nel caso del fast fashion, tale meccanismo si manifesta attraverso *capsule collection "green"* o iniziative di riciclo che, sebbene mediaticamente rilevanti, incidono marginalmente sull'impatto complessivo del sistema. La differenza sostanziale tra *greenwashing* e *green marketing* risiede nella trasparenza e nella credibilità: il primo genera false promesse, il secondo si fonda invece su valori autentici e su processi produttivi verificabili, capaci di creare un dialogo reale con i consumatori e di rafforzare la fiducia nel marchio. Per quanto riguarda i grandi *brand* nel settore *luxury*, la sostenibilità rappresenta un asset immateriale sempre più rilevante, legato non solo alla reputazione ma anche alla possibilità di accedere a nuovi mercati. Il concetto di lusso, storicamente associato a esclusività, rarità e ostentazione, si sta progressivamente trasformando verso una nuova accezione di "*nuovo lusso*", inteso come ciò che è non solo bello ma anche eticamente e

²²Professionista specializzato nella progettazione di prodotti, servizi e sistemi con un impatto ambientale minimo, tenendo conto dell'intero ciclo di vita, dall'ideazione allo smaltimento.

²³Il Sustainability Manager è un professionista che guida un'azienda nel suo percorso verso la sostenibilità, sviluppando e implementando strategie e progetti volti a migliorare l'impatto ambientale, sociale ed economico a lungo termine dell'organizzazione. Questa figura è fondamentale per integrare la sostenibilità nel modello di business, gestire la conformità normativa e promuovere una cultura aziendale orientata a pratiche etiche e responsabili.

Capitolo 3

socialmente giusto, ovvero “*ciò che è bello e buono*” per il pianeta e per le persone. *Brand* come *Gucci*, *Dior*, *Chanel* e *Balenciaga* hanno avviato progetti mirati a rafforzare la loro identità sostenibile: ad esempio, *Gucci Equilibrium* funge da piattaforma dedicata alla comunicazione delle iniziative ambientali e sociali, mentre *Chloé* ha creato capsule collection con materiali a basso impatto ambientale legate a iniziative umanitarie in collaborazione con *UNICEF*. Tali strategie non si limitano alla produzione, ma si estendono alla costruzione narrativa e simbolica del *brand*, con l’obiettivo di comunicare trasparenza e responsabilità lungo l’intera catena del valore, coinvolgendo anche emotivamente il consumatore. Per i *brand* del *fast fashion*, invece, essa assume un carattere ambivalente: da un lato costituisce una risposta alle pressioni normative e sociali per aumentare la fiducia del consumatore, dall’altro rischia di rimanere confinata in iniziative di facciata, spesso più vicine al *greenwashing* che a una reale trasformazione strutturale. Un caso emblematico recente riguarda l’azienda Shein, che è stata multata in Italia per 1 milione di euro per dichiarazioni ambientali ritenute fuorvianti, e uso di messaggi generici nelle sue sezioni. Ciò sottolinea come i regolatori stiano cominciando a intervenire anche sul piano della comunicazione, rendendo la trasparenza normativa un requisito sempre più importante. Una ricerca di *Neumann, Martinez & Martinez*²⁴ mostra come le percezioni di responsabilità sociale influiscono direttamente sugli atteggiamenti verso i marchi, sulla fiducia e su quanto i consumatori si sentono efficaci nel loro contributo,

²⁴“Sustainability efforts in the fast fashion industry: Consumer perception, trust and purchase intention”, May 2021, Hannah L. Neumann, Luisa M. Martinez, Luis F. Martinez;

Capitolo 3

‘*perceived consumer effectiveness*’²⁵, tutti elementi che favoriscono l’intenzione di comprare da *brand* che dichiarano impegno verso la sostenibilità. I *designer indipendenti*, al contrario, tendono a privilegiare un approccio sperimentale e radicale, sviluppando modelli alternativi attraverso le pratiche di riuso creativo e il riciclo dei tessuti, e proponendo collezioni che assumono l’obsolescenza come tema progettuale, trasformando scarti e materiali di recupero in nuove estetiche del contemporaneo.

3.2 Marchi e designer pionieri nell’utilizzo di fibre rigenerate

Nel panorama contemporaneo della moda, sono presenti svariati marchi e *designer* che stanno emergendo come pionieri nella sperimentazione utilizzando le fibre rigenerate, affrontando direttamente il problema della breve vita dei capi d’abbigliamento e dell’obsolescenza tessile, addentrandosi sempre più nella sfera della sostenibilità. Un elemento chiave è la collaborazione tra *designer* di punta e aziende specializzate nel settore della rigenerazione tessile, che permettono di coniugare estetica, qualità e sostenibilità, a prescindere dal *target* e da dove si posiziona il *brand* nel *fashion system*. Viene messo in luce che, oltre alla semplice promozione di fibre riciclate o rigenerate, la novità risiede nella rigenerazione come parte integrante del *design*, e non

²⁵Tradotto: “efficacia percepita dai consumatori”.

Timeless Wool Blankets from Faribault Woolen Mill - Food52, Marzo 2016.

Capitolo 3

come *“aggiunta etica”*. In altri termini, l'innovazione non è solo di materiali, ma di mentalità, con la creazione di progetti dove la longevità, la facilità di riparazione, il recupero e la rigenerazione futura sono parte del disegno iniziale del capo. Diversi sono gli esempi che si possono fare: *Ganni, Lynda Grose, Pangaia, Angelo Chang, Rifò, Patagonia, Stella McCartney, ecc..* Analizzando nello specifico il caso del brand danese *Ganni*²⁶, quest'ultimo ha deciso di firmare un accordo quadriennale per utilizzare un poliestere riciclato creato da *Ambercycle*²⁷, ovvero *Cycora*, acquistandolo ancora prima che iniziasse ad essere prodotto, prendendo così un impegno di non poco conto, sostenendo e spingendo sempre più marchi a farne parte. Il co-fondatore di *Ganni* afferma di credere nel potenziale di *Cycora* e nel riciclaggio, il suo obiettivo è quello di *“cambiare le regole del gioco”* nonostante ne conosca i rischi e quanto sia difficile riciclare o rigenerare le fibre dai tessuti misti essendo molto difficili da separare, presentando il rischio che la qualità nel riciclaggio tenda a degradarsi nel tempo. Attualmente la maggior parte del poliestere riciclato viene ricavato dalle bottiglie di plastica.

“Cycora è realizzato con un mix di scarti tessili di poliestere post-consumo e post-industriali, sebbene Ganni abbia scelto di utilizzare Cycora esclusivamente da scarti tessili post-consumo. Ambercycle afferma di essere in grado di mantenere la qualità del materiale nel tempo perché utilizza sostanze chimiche per separare le molecole di poliestere,

²⁶Nato nel 2000 a Copenaghen, il fashion brand GANNI viene creato dal proprietario di gallerie d'arte Frans Truelsen. Nel 2009 viene acquisito dai coniugi Ditte e Nicolaj Refstrup, che da piccolo marchio di maglieria lo trasformano in un marchio internazionale.

²⁷Startup di innovazione dei materiali con sede a Los Angeles.

Capitolo 3

*trasformandole in resina che a sua volta si trasforma in filato, ed è anche in grado di separare il poliestere dai materiali in cui viene miscelato con altre fibre.*²⁸

Ambercycle oltre che con *Ganni* ha collaborazioni in corso anche con *Inditex*, *Arc'teryx*, *Reformation* e *Gap Athleta*²⁹, inoltre *Inditex* e *Arc'teryx* hanno anche firmato accordi di *offtake*. Uno dei principali ostacoli che le *startup* di innovazione dei materiali devono affrontare per espandere le proprie soluzioni è la mancanza di adesione da parte dei marchi. Se i marchi non si impegnano ad acquistare nuovi materiali, spesso le *startup* non hanno il capitale necessario per produrli e per attrarre capitali dagli investitori. Gli accordi di *offtake* non eliminano il rischio ma lo riducono. Anche aziende di fama mondiale cercano di avvicinarsi all'uso delle fibre rigenerate derivanti da rifiuti tessili, e quindi al contesto della moda circolare, come nel caso del gruppo *PVH*³⁰ che circa tre anni fa inizia a integrare questo tipo di tecnologia e creando una fibra chiamata "*Infinna*", iniziando una *partnership* con il gruppo tecnologico della moda circolare *Infinite Fiber Company*³¹. Questa tipologia di filato è stata utilizzata principalmente per la realizzazione di *t-shirt* del brand *Tommy Hilfiger*, che sono

²⁸Vogue Business, Sustainability, "Ganni inks four-year deal with polyester recycler", Maliha Shoaib, Gennaio 21 2025.

²⁹Inditex: Multinazionale spagnola della moda fondata nel 1985 da Amancio Ortega e Rosalía Mera, con sede ad Arteixo (Galizia). È leader mondiale del fast fashion e controlla marchi come Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Zara Home.

Arc'teryx: Brand canadese di abbigliamento outdoor tecnico, nato a North Vancouver nel 1989. Il nome deriva dall'Archaeopteryx, simbolo di evoluzione e innovazione. È noto per qualità, materiali performanti (es. GORE-TEX) e influenza nel techwear e streetwear.

Reformation: Marchio di moda femminile nato a Los Angeles, con focus sulla sostenibilità: utilizza materiali riciclati o rinnovabili e comunica in modo trasparente il proprio impatto ambientale.

Gap / Athleta: Gap Inc., fondata nel 1969 a San Francisco da Donald e Doris Fisher, è tra le principali aziende americane di moda. Athleta, marchio di activewear femminile fondato nel 1998, è stato acquisito da Gap Inc. nel 2008.

³⁰È una società di abbigliamento con sede a New York, negli Stati Uniti. Ad oggi possiede marchi come Tommy Hilfiger e Calvin Klein. L'azienda concede anche in licenza marchi come Kenneth Cole New York e Michael Kors.

³¹Azienda finlandese fondata nel 2016, che trasforma rifiuti tessili a base di cellulosa in nuove fibre simili al cotone. Sta costruendo il suo primo impianto commerciale in Finlandia con capacità di 30.000 tonnellate annue.

Capitolo 3

state lanciate sul mercato in Europa nell'estate del 2022, solo successivamente viene espanso questo piano di introduzione alla sostenibilità anche al marchio *Calvin Klein*. Questa nuova fibra tessile cerca di andare ad imitare al tatto e alla vista la consistenza e la morbidezza del cotone vergine, andando ad adoperare gli scarti tessili di cotone, che andrebbero a finire in discarica o inceneriti, provenienti localmente dalla Finlandia o dal recupero degli scarti tessili dei propri materiali di fabbrica.

*“PVH ha affermato che la partnership rientra nella sua strategia Forward Fashion, che prevede di ridurre a zero tutti gli impatti negativi entro il 2030, e che i consumatori potranno scoprire di più sui materiali utilizzati grazie all'etichettatura sui prodotti e a una pagina e-commerce dedicata.”*³²

Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Innovation, del marchio Tommy Hilfiger Global e PVH Europe, ha commentato la partnership:

“Siamo orgogliosi di unire le forze con Infinited Fiber Company per trasformare i nostri rifiuti in nuovi prodotti, chiudendo davvero il cerchio senza sacrificare l'alta qualità che i nostri consumatori conoscono e si aspettano dai nostri marchi. Non vediamo l'ora di implementare questa tecnologia rivoluzionaria per raggiungere un nuovo livello di circolarità,

³² “Tommy Hilfiger and Calvin Klein to introduce regenerated fibres into their collections”, The Industry Fashion, Camilla Rydzek, 10 Maggio 2022.

Capitolo 3

mentre ci impegniamo a rendere la nostra attività davvero a prova di futuro.”

Kirsi Terho, Key Account Director di Infinited Fiber Company, ha aggiunto:

“Collaboriamo con PVH Europe da diversi anni e sono stati una delle prime aziende a utilizzare tessuti realizzati con la nostra fibra tessile Infinna. È stato fantastico vedere il marchio dare vita alla nostra visione, dimostrando concretamente quanto la nostra fibra si adatti perfettamente agli abiti che tutti amiamo indossare ogni giorno”.

Tali esperienze dimostrano che l'impiego di fibre rigenerate può costituire uno dei pilastri fondamentali di una moda realmente responsabile, purché le pratiche siano rigorose, integrate e comunicate con chiarezza. I marchi pionieri confermano che *“impact starts at fibre”*³³ non è solo uno *slogan*, ma un paradigma operativo che può fungere da modello per l'intero settore, pur con le inevitabili sfide legate a costi, scalabilità e accessibilità del prodotto finale.

3.3. Progettare e creare con le fibre rigenerate: come integrare le fibre rigenerate nella moda high-end e nel prêt-à-porter

L'integrazione delle fibre rigenerate all'interno del sistema moda rappre-

³³ Tradotto "l'impatto inizia dalla fibra".

Rifo s.r.l LAB. Artigiane e artigiani di domani.

Scandinavian MIND. Fashion-tech Special. Infinited Fiber Company on how to create a cotton-like fibre from post-consumer textile waste. Johan Magnusson, maggio 2022

Asahi Kasei.co.jp. Heddels

Capitolo 3

e creatività progettuale. Come evidenziato dalla stilista e docente *Cecilia Rinaldi*, la scelta dei materiali deve partire dalla consapevolezza della loro origine, del ciclo di vita e delle possibilità di riciclo:

«Usare tessuti naturali e/o coloranti naturali. Usare tessuti sintetici preoccupandosi della provenienza e della fine del loro ciclo di vita come Poliestere Riciclato, Ingeo, Lyocell o Tencel. Non essere troppo integralisti, il sintetico è anche buono! Interessiamoci dei materiali che usiamo. Usare anche composizioni miste di naturale e sintetico. Controllo della filiera scegliendo il più possibile aziende/fornitori che adottano certificazioni GOTS (Global Organic Textile Standard), ICEA, FAIR TRADE.»

Questa prospettiva si colloca perfettamente nel contesto della moda *high-end* e del *prêt-à-porter*, dove la selezione di materiali innovativi e rigenerati può tradursi sia in sperimentazioni di lusso su piccola scala, sia in applicazioni industriali più ampie, purché accompagnate da sistemi di tracciabilità e certificazione. Un altro aspetto centrale riguarda l'approccio progettuale basato sul *Circular Design* e sullo *Zero Waste*³⁴, che incoraggia il riuso creativo e l'*upcycling*:

«Circular Design o Zero Waste — Upcycling, Riuso creativo, Riciclo: si intende l'utilizzo di materiali di scarto, destinati ad essere gettati, per creare nuovi oggetti dal valore maggiore del materiale originale; ricerca di materiali e tessuti nuovi,

³⁴Il design circolare è la progettazione di prodotti e sistemi secondo i principi dell'economia circolare, che mira a estendere la vita dei prodotti e dei materiali attraverso riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo, mentre Zero Waste (rifiuti zero) è uno stile di vita e una strategia che ha come obiettivo la prevenzione della produzione di rifiuti in ogni fase della vita di un prodotto, dal design alla gestione finale, per minimizzare l'impatto ambientale.

Capitolo 3

ricavati da nuove fibre vegetali e animali o dal riciclo di rifiuti, combinando così ricerca e moda insieme alla ricerca Tessile con la biologia e le nano tecnologie; usare scarti di tessuto delle ditte ricavate dai modelli e prototipi creati in azienda e nella produzione.»³⁵

Le implicazioni per il *design* contemporaneo evidenziano come le fibre rigenerate non rappresentino soltanto un'alternativa sostenibile, ma anche una leva progettuale capace di ridefinire l'intero sistema moda. Nel settore *high-end*, il loro impiego consente di creare pezzi unici che coniugano innovazione e tradizione, valorizzando la produzione artigianale, i processi a Km 0 e la tracciabilità dei materiali. Si tratta di una prospettiva che risponde alla crescente domanda di autenticità e trasparenza da parte del consumatore, sempre più attento non solo alla qualità estetica ma anche all'etica produttiva. Nel campo del prêt-à-porter, invece, materiali come il poliestere riciclato o il *Lyocell/Tencel* permettono di attivare economie di scala e di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale, mantenendo al contempo performance funzionali e qualità estetiche elevate, e rendendo accessibili capi progettati con criteri responsabili a un pubblico più ampio. Un ruolo cruciale è svolto dalla filiera responsabile, in cui la collaborazione con aziende certificate (*GOTS*, *ICEA*, *FAIR TRADE*³⁶) diventa condizione imprescindibile per garantire coerenza tra i valori dichiarati e i processi

³⁵Cecilia Rinaldi, "FUTURE EDUCATION e SUSTAINABLE DESIGN: oggi e domani del design sostenibile e il ruolo educativo."

³⁶GOTS (Global Organic Textile Standard): Standard internazionale che certifica tessuti realizzati con fibre naturali biologiche e processi sostenibili lungo tutta la filiera.

ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale): Ente italiano che rilascia certificazioni in ambito biologico, ambientale ed etico, incluso il settore tessile.

Fair Trade: Certificazione che garantisce condizioni di lavoro eque, rispetto dei diritti umani e prezzi equi per i produttori nei Paesi in via di sviluppo.

Capitolo 3

produttivi effettivi. Ciò implica una visione sistemica, in cui ogni fase, dalla selezione delle materie prime alla distribuzione, deve rispondere a parametri verificabili di sostenibilità. Infine, l'orizzonte futuro è segnato da un'innovazione interdisciplinare: la ricerca tessile dialoga sempre più con biologia, chimica verde e nanotecnologie, aprendo la strada a fibre rigenerate con prestazioni avanzate, come resistenza, leggerezza, proprietà antibatteriche o capacità di autoregolazione termica. Questa convergenza tra saperi tradizionali e tecnologie emergenti suggerisce che il design del futuro sarà chiamato non solo a reinterpretare l'estetica della moda, ma anche a ripensarne i fondamenti materiali, ponendo le fibre rigenerate al centro di un nuovo paradigma creativo e produttivo.

Capitolo 4

Moda circolare e la gestione del fine vita dei capi, case studies e best practices

La logica del “*prendere, produrre e smaltire*” ha portato a un’accelerazione dei cicli di vita dei capi, spesso utilizzati per periodi molto brevi e destinati a concludersi in discarica o inceneritore. Questo sistema, oltre a generare enormi quantità di rifiuti tessili, contribuisce all’esaurimento delle risorse naturali e rafforza la cultura del consumo rapido. In risposta a queste criticità, la moda circolare si configura come un paradigma alternativo che punta a mantenere i materiali in uso il più a lungo possibile, riducendo al minimo gli sprechi e promuovendo processi di recupero e rigenerazione. Non si tratta soltanto di introdurre nuove fibre o tecnologie, ma di ripensare in maniera sistemica l’intero ciclo di vita del prodotto: dalla fase di progettazione al *design*, dalla produzione alla distribuzione, fino alla gestione del fine vita. Il capitolo si concentra proprio su questi aspetti, analizzando il modo in cui l’economia circolare viene interpretata e applicata nel settore moda, con particolare attenzione alla gestione del fine vita dei capi e alle pratiche emergenti. Nella prima parte verrà approfondito il concetto di economia circolare nella moda e il contributo che le fibre rigenerate possono dare nell’invertire la tendenza al consumo lineare. Successivamente saranno presentati modelli di business circolari e progetti di moda sostenibile che stanno sperimentando strategie innovative, dal riuso al *leasing*, dal *second hand* al *design modulare*, fino ai casi di *brand* e iniziative che si distinguono come *best practices*.

**BECAUSE
THERE
IS NO
PLANET
B**

Capitolo 4

Infine, verrà affrontato il tema del ruolo del consumatore, le sue abitudini e i processi di educazione e consapevolezza necessari per trasformare le intenzioni di sostenibilità in azioni concrete e diffuse. L'obiettivo del capitolo è quindi quello di fornire una visione complessiva delle dinamiche legate alla moda circolare, mostrando come la gestione del fine vita dei capi non rappresenti soltanto una sfida logistica, ma anche una leva strategica per ridisegnare l'intero sistema moda.

4.1. Il concetto di economia circolare nella moda, come le fibre rigenerate si inseriscono nella logica

L'economia circolare applicata al settore moda si fonda su tre principi cardine: eliminare i rifiuti e l'inquinamento sin dalla fase di progettazione, mantenere prodotti e materiali in uso il più a lungo possibile e rigenerare i sistemi naturali. I principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema *“estrarre, produrre, utilizzare e gettare”*. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia facilmente reperibili e a basso prezzo. In tale prospettiva, le fibre rigenerate assumono un ruolo strategico, poiché come già visto in casi precedentemente trattati, consentono di sostituire materie prime vergini con materiali riciclati o ricondizionati, riducendo il consumo di risorse non rinnovabili e contenendo la produzione di rifiuti, sia pre-consumo che post-consumo. Le fibre rigenerate rappresentano una delle leve più concrete per invertire questa

Capitolo 4

tendenza, inoltre i progressi nel riciclo chimico e meccanico permettono oggi di reinserire nel ciclo produttivo anche fibre complesse o miste. Parallelamente, come già è stato esposto in precedenza, diversi brand hanno iniziato a integrare le fibre rigenerate in pratiche di *design* orientate alla durabilità, modularità e riparabilità dei capi, affiancandole a modelli di *business* innovativi. Iniziative come la *Circular Fibres Initiative*, promossa dalla *Ellen MacArthur Foundation*³⁷, hanno dimostrato come la chiusura del ciclo dei materiali sia ormai al centro delle strategie di sostenibilità del settore, oltre ad essere una delle leve più richieste per aumentare la circolarità. Tuttavia, per rendere operativa su larga scala l'integrazione delle fibre rigenerate, occorre affrontare sfide strutturali e organizzative, come la scarsità di infrastrutture per la raccolta e il riciclo su ampia scala. Inoltre, la mancanza di trasparenza nelle catene di fornitura rende difficile validare le dichiarazioni di sostenibilità, tracciabilità e trasparenza, che si configurano quindi come prerequisiti essenziali, come sottolineato dalle raccomandazioni *UNECE*³⁸. Infine, il quadro normativo europeo spinge nella stessa direzione la strategia *UE* del 2022 per il tessile, la quale prevede entro il 2030 di rendere i prodotti più durevoli, riciclabili e realizzati nella maggior parte dei casi con fibre rigenerate, anche se al momento sembrerebbe un obiettivo inarrivabile, in quanto meno

³⁷Ente di beneficenza, fondato nel 2010, che promuove la transizione verso un'economia circolare attraverso i suoi tre principi chiave: eliminare i rifiuti e l'inquinamento, mantenere in uso prodotti e materiali e rigenerare i sistemi naturali. L'organizzazione lavora per trasformare il modello economico lineare in un sistema rigenerativo che beneficia l'ambiente, le imprese e la società.

³⁸United Nations Economic Commission for Europe) è la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, una delle cinque commissioni economiche regionali dell'ONU. È una piattaforma multilaterale per il dialogo politico, la negoziazione di strumenti giuridici internazionali e l'elaborazione di norme e standard, soprattutto nei settori dell'ambiente, dei trasporti e del commercio, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione economica e lo sviluppo sostenibile attraverso la cooperazione tra i paesi membri in Europa, Nord America e Asia.

Hai Lecaó.

Art studio diaries. Rossella Abbattista

Humana Vintage. People to people Italia.

Capitolo 4

dell'1% dei 100 miliardi di pezzi prodotti ogni anno nel mondo vengono riciclati per la creazione di nuovi vestiti. Nel 2017 «solo il 20% dei rifiuti di abbigliamento è stato riutilizzato o riciclato, mentre l'80% è andato in discarica o è stato incenerito (equivale a 87 miliardi di euro di valore del materiale su base annua)»; inoltre «solo l'1% del materiale utilizzato per produrre abbigliamento è stato riciclato in un processo a ciclo chiuso»³⁹. Questi numeri sottolineano la rilevanza delle fibre rigenerate nella strategia di *circular fashion*. In tale contesto, l'adozione estesa di queste fibre non è soltanto una risposta tecnica, ma una condizione necessaria per guidare il settore verso un paradigma circolare e sostenibile.

4.2. I modelli di business sostenibili e progetti di moda circolare nel contesto del design contemporaneo

Le aziende del settore moda stanno sperimentando con crescente interesse modelli di business circolari, sebbene numerosi report sottolineino come siano ancora necessari consistenti investimenti e innovazioni tecnologiche per raggiungere obiettivi concreti. Le pratiche ritenute più rilevanti includono programmi di raccolta e restituzione degli indumenti, dette anche *take-back*, con infrastrutture per il riciclo, investimenti in processi a ciclo chiuso e la definizione di tassonomie condivise per la *governance* dei materiali. Tuttavia, la loro implementazione incontra barriere significative, dalla complessità

³⁹«Moda circolare: l'Italia guida la transizione sostenibile con il Monitor for Circular Fashion», 9 Agosto 2025, Italia Circolare, di Elisabetta Del Soldato.

Capitolo 4

normativa e logistica, ai costi elevati delle tecnologie di tracciabilità, fino alla frammentazione delle filiere e alla mancanza di standard comuni, senza dimenticare le criticità legate alla *privacy* e alla sicurezza dei dati.

«I modelli di business circolari richiedono investimenti in infrastrutture di raccolta e riciclo, standard di tracciabilità, e modelli collaborativi lungo la filiera; le aziende che integrano cultura e territorio possono trovare percorsi di differenziazione competitiva nell'adozione di soluzioni circolari.»⁴⁰

Inoltre vengono inseriti e anche suggeriti, all'interno del sistema moda e delle aziende, modelli di consumo alternativi come il *leasing* o lo *sharing*, ovvero affitto e/o condivisione, ritiro e rivendita di abiti di pregio con modalità che possono favorire la transizione del settore verso il *circular fashion system*. Al contempo il mercato del *second hand*⁴¹ sta acquisendo un peso sempre più rilevante nelle dinamiche della moda circolare. Secondo l'indagine Ipsos svolta nel 2024 "Second Hand, First Choice?", in Italia il 29% dei consumatori dichiara di vendere i propri capi usati, mentre il 47% li acquista, con una forte presenza della *Generazione Z* tra gli acquirenti, circa il 26% rispetto ai venditori che rientrano nel 10%. La tipologia di articoli più diffusa riguarda l'abbigliamento generico, seguita dalle borse; la maggioranza degli acquisti riguarda prodotti non di lusso, ma il 37% degli intervistati si orienta comunque su articoli di fascia alta.

⁴⁰Moda sostenibile e circolare tra ambiente, etica e cultura del territorio, di Francesca Romana Rinaldi.

⁴¹Tradotto in italiano come "di seconda mano", che si riferisce a qualsiasi oggetto o prodotto che è stato precedentemente posseduto e utilizzato da qualcun altro, anche se mai indossato o usato attivamente, ma semplicemente passato da un proprietario all'altro.

Capitolo 4

I canali privilegiati per queste transazioni sono i negozi fisici, i mercatini e le fiere, seguiti dal mercato online e da piattaforme specializzate come *Vinted*⁴². Un altro esempio è *Humana Vintage*:

“Parte dal vecchio continente e arriva in Africa, Asia e America Latina. È la voglia di cambiare qualcosa nel tessuto della società in cui viviamo. Un legame trasparente e indissolubile che alimentiamo con entusiasmo giorno dopo giorno. Non si tratta di moda sostenibile, economia circolare e progetti di sviluppo. Si tratta di un impegno per stimolare e raccogliere i piccoli gesti che trasformano il mondo, rendendolo un posto più accogliente per tutti.”

Humana Vintage nasce dall'organizzazione umanitaria di cooperazione *Humana People to People* Italia, che promuove da oltre vent'anni uno sviluppo sostenibile nel settore tessile e non solo. Già dal 1988 provvedeva a svolgere attività di raccolta, controllo, selezione e vendita di abiti di seconda mano. Le motivazioni che guidano l'acquisto di capi second hand risultano eterogenee, da un lato troviamo il risparmio economico, dall'altro ragioni etiche e ambientali, come la volontà di ridurre gli sprechi o di dare nuova vita ai capi dismessi, ma. Niente che si allontani da quella che in realtà ha sempre fatto parte della nostra tradizione, come tramandare o passare i vestiti all'interno dello stesso nucleo familiare per consentirgli di *“vivere il più al lungo possibile”*.

⁴² Vinted è una piattaforma online di compravendita e scambio di abbigliamento e accessori di seconda mano. Permette agli utenti di vendere i propri vestiti e oggetti usati, ma anche di acquistare articoli di seconda mano in modo semplice e sicuro. Fondata nel 2008 in Lituania, si è affermata come un marketplace molto diffuso per la moda sostenibile, offrendo una soluzione per liberarsi di oggetti inutilizzati e trovare articoli unici.

Vinokilo Firenze

Capitolo 4

Non manca, infine, un incentivo economico legato alla rivendita, e quindi al guadagno. Altri metodi e iniziative innovative che si sono sviluppate nel tempo sono per esempio delle nuove forme di mercato che si basano sul principio del baratto o sull'acquistare vestiti *vintage* al kilo, come ad esempio il "*Baratto Market*" o il "*Vinokilo*"⁴³, quest'ultimo è il più grande evento di vendita di articoli *vintage* al chilo che si tiene in tutta Europa, insieme al "*Fair Price Vintage*"⁴⁴, che aiutano e incentivano il mandare avanti l'economia circolare del prodotto, prolungandone la vita in base alle esigenze e alle necessità delle altre persone che lo andranno a prendere o acquistare. Restano tuttavia alcune barriere culturali e pratiche che ne ostacolano la diffusione, come i pregiudizi legati all'igiene che rappresentano la principale resistenza, seguiti dall'incertezza su dove acquistare e dal timore di non riuscire a scegliere adeguatamente, anche a causa delle preoccupazioni relative alla vestibilità dei capi usati. Nello stesso contesto ma che tratta prodotti di fascia di prezzo decisamente più alta troviamo *Vestiaire Collective*⁴⁵, una piattaforma dove vengono acquistati e venduti prodotti di lusso di seconda mano, con una grande cura e attenzione verso il prodotto, come il controllo qualità e autenticazione, con lo scopo di andare contro il *fast fashion*, e garantendo il loro modello di *business circolare* che prevede un impatto inferiore al 90% rispetto all'acquisto di nuovi capi. Accanto a questi fenomeni di mercato, numerose *maison* italiane e internazionali

⁴³Barattomarket: Evento di scambio gratuito a Milano per abbigliamento e oggetti vari, promosso come pratica di economia circolare e riuso.

Vinokilo: Mercato europeo di abbigliamento *vintage* venduto al chilo, che valorizza la moda circolare e il consumo responsabile.

⁴⁴Fair Price Vintage: Negozio e mercato online di abbigliamento *vintage* con prezzi equi, promuove il riuso e la sostenibilità nel fashion.

⁴⁵Piattaforma globale di moda di lusso di seconda mano, fondata nel 2009, che promuove la sostenibilità attraverso la moda circolare e l'autenticazione dei prodotti. Opera in oltre 70 paesi, con oltre 5 milioni di articoli disponibili e 30.000 nuovi inserimenti giornalieri.

Capitolo 4

offrono esempi significativi di integrazione tra *design* contemporaneo, sostenibilità e valorizzazione del territorio: *Brunello Cucinelli*, *Fendi*, *Ermenegildo Zegna*, *Chanel* ed *Hermès* sono spesso citati come casi emblematici. Queste esperienze mostrano come sia possibile coniugare innovazione, cultura e *know-how* locale nello sviluppo di progetti di moda circolare, creando percorsi di differenziazione competitiva che rafforzano il legame tra *brand*, comunità e sostenibilità. In sintesi, i modelli di *business* circolari richiedono investimenti strutturali in raccolta e riciclo, standard di tracciabilità e approcci collaborativi lungo tutta la filiera. La loro efficacia dipende non solo dall'innovazione tecnologica, ma anche dalla capacità del settore di ridefinire le relazioni tra *design*, produzione, consumo e rigenerazione, trasformando la moda in un laboratorio di sostenibilità applicata.

4.3. Il ruolo del consumatore: educazione, consapevolezza e nuove abitudini

Per analizzare il ruolo del consumatore all'interno del sistema moda, è stato realizzato con l'ausilio di *Google Forms*⁴⁶, un sondaggio rivolto a un campione eterogeneo di individui di età compresa tra i 18 e oltre i 45 anni, residenti nell'area geografica europea. Al questionario hanno risposto circa 150 partecipanti. La composizione del campione evidenzia una prevalenza femminile, ovvero il 79,4%, e include diverse categorie professionali, tra cui studenti, liberi professionisti, insegnanti e imprenditori.

Capitolo 4

Età

Genere

Fascia di spesa mensile in abbigliamento

Capitolo 4

Dai dati raccolti emerge innanzitutto il profilo di spesa, la maggior parte degli intervistati destina all'abbigliamento una cifra compresa tra i 50 e i 200 euro mensili, mentre solo l'11,8% supera questa soglia. Per quanto riguarda le frequenze di acquisto, si distribuiscono in modo piuttosto variegato: il 44,1% dichiara di acquistare capi solo poche volte l'anno, mentre il 29,4% effettua acquisti almeno una volta al mese. Le scelte di consumo mostrano un equilibrio tra l'acquisto presso grandi marchi di fast fashion e *brand* di fascia media, circa il 36,4% in ciascuna categoria. I principali criteri che guidano la decisione di acquisto risultano essere il prezzo, il *trend* del momento e, in parte, la percezione della qualità dei materiali. Tuttavia, resta da interrogarsi sul livello di consapevolezza rispetto alla reale qualità dei tessuti: il 47,1% degli intervistati, infatti, riconosce che la durata dei capi attuali sia inferiore rispetto a quelli prodotti circa quindici anni fa. Per quanto riguarda la vita utile dei capi acquistati, i consumatori dichiarano di utilizzarli in media per un periodo compreso tra i tre e i cinque anni, per poi arrivare alla principale motivazione per dismettere il capo, che non è legata al deterioramento del prodotto, bensì al venir meno del gradimento estetico o alla perdita di identificazione in base allo stile. Un dato rilevante riguarda il livello di conoscenza sulla sostenibilità tessile: l'82,4% del campione ammette di sentirsi poco informato sul tema. Questa scarsa consapevolezza si riflette negli acquisti, che raramente tengono conto di criteri di sostenibilità. Nonostante ciò, emergono alcuni segnali positivi. In primo luogo,

⁴⁶Google Forms (Moduli Google), è una funzione di google che permette di creare e inviare sondaggi, questionari e quiz online per raccogliere risposte e dati in modo automatico, salvandoli in un foglio di calcolo collegato.

Capitolo 4

Con quale frequenza acquisti capi d'abbigliamento?

Dove acquisti principalmente?

Secondo te, i capi acquistati oggi hanno una durata paragonabile a quelli di 10/15 anni fa?

Capitolo 4

il settore del *second hand* mostra un potenziale crescente: circa il 50% degli intervistati dichiara di acquistare, almeno occasionalmente, capi *vintage* o di seconda mano. Le ragioni che spingono al consumo *second hand* spesso non sono solo ambientali ma economiche, come una sottoforma di manovra di risparmio, oppure legate allo stile/personale. Altre volte il consumatore viene spesso frenato da alcune paure o ostacoli: pregiudizi relativi all'igiene del capo usato; incertezza su dove trovare *second hand* affidabile; dubbi sulla vestibilità; incertezza nelle proprie scelte. Questi elementi costituiscono barriere all'adozione piena del modello. Inoltre, una parte consistente dei consumatori si mostra disponibile a investire in prodotti di maggiore qualità e durata: il 47,1% sarebbe disposto a spendere fino al 10% in più, mentre il 41,2% accetterebbe un incremento del prezzo fino al 30%. Parallelamente, il 52,9% manifesta interesse verso servizi di riparazione o rigenerazione degli indumenti, mentre il 73,5% contribuisce già al prolungamento del ciclo di vita dei prodotti attraverso la donazione dei capi inutilizzati. In sintesi, dal sondaggio emerge un quadro ambivalente: da un lato, i consumatori dimostrano di riconoscere i limiti del *fast fashion* e ne percepiscono i possibili impatti negativi, dall'altro lato, permane una distanza significativa tra consapevolezza e azione concreta, che si traduce nella difficoltà di modificare abitudini radicate e nell'assenza di una piena comprensione delle conseguenze ambientali e sociali del settore moda. Alcune ricerche e articoli affermano che la venuta del covid sia stata essenziale, è che abbia funto da acceleratore per sviluppare un pensiero, o comunque

MVC Magazine, Gennaio 2020.

Pietro Zuccotti, SUSTAINABILITY, 2020.

Sarecit, Novembre 2023.

Capitolo 4

In media, quanto tempo tieni un capo prima di non usarlo più?

Quanto ti senti informato/a sulla sostenibilità dei tessuti?

Quanto incide la sostenibilità nella tua scelta d'acquisto?

Capitolo 4

Hai mai acquistato capi usati/vintage/rigenerati?

Ti interesserebbe un servizio di riparazione o rigenerazione dei capi?

Se un capo di qualità costasse di più ma durasse tre volte tanto, lo preferiresti rispetto a un capo economico ma meno duraturo?

Capitolo 4

un interesse verso il mondo ecosostenibile da parte dei consumatori. Un'indagine della *PwC*⁴⁷ ha analizzato come su oltre 8.700 consumatori sono emerse nuove abitudini che probabilmente persisteranno dopo la pandemia. Un'indagine svolta da *McKinsey & Company*⁴⁸, dimostra come su oltre 2.000 consumatori adulti, oltre la metà ha modificato lo stile di vita per ridurre l'impatto ambientale e oltre il 60% dichiara di dedicarsi al riciclo o ad acquistare prodotti in imballaggi ecologici. Inoltre si è arrivati alla conclusione che le decisioni di acquisto non sono solo estetiche o tecniche: i criteri includono dimensione affettiva e valoriale. L'articolo sottolinea che *«ciò che indossiamo è in grado di raccontare chi siamo»* e che i consumatori oggi valutano con più attenzione il valore simbolico e comunicativo dei prodotti. Per permettere scelte realmente consapevoli il consumatore deve avere accesso a informazioni affidabili sulla storia del prodotto (filiera, materiali, *take-back*). La tracciabilità e la trasparenza emergono quindi come elementi fondamentali per l'educazione del consumatore e la diffusione di nuove abitudini di uso e *fine-vita* (riuso, riparazione, riciclo).

«L'educazione del consumatore e la disponibilità di informazioni trasparenti sulla filiera sono prerequisiti per la diffusione di comportamenti di acquisto e gestione del fine vita più sostenibili (riuso, riparazione, take-back e riciclo). Le evidenze post-pandemia mostrano come una quota significativa di

⁴⁷PricewaterhouseCoopers, è una rete internazionale di società di servizi professionali che offre consulenza strategica, fiscale, legale e di revisione contabile alle imprese, essendo una delle più importanti "Big Four" del settore a livello globale. Nata nel 1998 dalla fusione di Price Waterhouse e Coopers & Lybrand, PwC opera in 152 Paesi con oltre 300.000 professionisti e si impegna a costruire fiducia nella società e risolvere problemi importanti.

⁴⁸Società multinazionale di consulenza manageriale, fondata nel 1926, che offre servizi di consulenza strategica e operativa a grandi aziende, governi e organizzazioni no-profit in tutto il mondo.

Capitolo 4

consumatori abbia già modificato abitudini con orientamento alla sostenibilità.»⁴⁹

Secondo un articolo dell'*Ipsos*, il 74% degli italiani si dichiarano interessati alla moda sostenibile. Ciò indica un alto grado di sensibilità, ma non sempre la consapevolezza delle sue implicazioni ambientali è elevata, infatti solo 11% lo percepisce come uno dei settori più inquinanti, mentre solo il 31% conosce concretamente il concetto di moda circolare. Questo *gap* conoscitivo è importante, in quanto significa che molti sono favorevoli, ma pochi sanno cosa comporti realmente (recupero, riciclo, riadattamento). C'è un impegno normativo e strategico dell'*UE* per educare, definire *standard*, promuovere il riciclo, la durata, la riciclabilità e l'uso di fibre rigenerate nei prodotti tessili entro il 2030. Quindi parte del cambiamento dipende da *policy*, regolamentazioni, incentivi che sensibilizzino sia le industrie sia i consumatori. Vantaggi come la riduzione dell'impatto ambientale, degli sprechi, l'uso di fibra vergine più contenuto; ma molti consumatori probabilmente non conoscono bene le caratteristiche specifiche delle fibre rigenerate (quanto possono essere rigenerate, limiti, qualità, durata). Questo suggerisce che l'educazione/informazione è cruciale per costruire fiducia.

⁴⁹ Moda sostenibile e circolare tra ambiente, etica e cultura del territorio, di Francesca Romana Rinaldi.

Capitolo 5

Le sfide e le opportunità per il futuro della moda ecosostenibile

La transizione del settore tessile verso un modello produttivo realmente sostenibile rappresenta oggi una delle sfide più complesse e determinanti per l'industria della moda. Dopo un lungo periodo in cui l'attenzione si è concentrata principalmente sugli aspetti estetici e commerciali del prodotto, il comparto si trova ora di fronte alla necessità di ripensare radicalmente le proprie fondamenta, adottando una visione sistemica capace di integrare innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e sostenibilità economica. Questa trasformazione, tuttavia, non procede in modo lineare: accanto a nuove opportunità emergono difficoltà concrete, legate ai costi di produzione, alla mancanza di infrastrutture adeguate, alle incertezze normative e alla complessità di rendere scalabili le sperimentazioni più promettenti. La sostenibilità, da concetto spesso associato alla comunicazione o al *marketing*, sta progressivamente assumendo un ruolo strategico e operativo all'interno delle imprese. Tuttavia, il percorso verso un sistema di moda circolare richiede uno sforzo congiunto che coinvolge attori diversi, aziende, istituzioni, centri di ricerca, *designer* e consumatori, in un dialogo costante tra innovazione scientifica, visione politica e responsabilità sociale. L'evoluzione dei materiali di nuova generazione, ad esempio, dimostra come la ricerca possa offrire soluzioni concrete per ridurre l'impatto ambientale e valorizzare risorse alternative, ma al tempo stesso evidenzia le difficoltà legate alla loro diffusione su larga scala.

Made To Be Re-Made - PLAIN AND SIMPLE basic.

MADE
TO BE
RE-MADE

Capitolo 5

Costi ancora elevati, processi produttivi complessi e infrastrutture insufficienti rappresentano barriere significative che ne rallentano l'integrazione nel mercato, rendendo necessario un ripensamento dei modelli di business e delle strategie di investimento. Parallelamente, la legislazione e le politiche pubbliche stanno assumendo un ruolo sempre più determinante nel guidare la transizione ecologica del settore. Le normative europee e nazionali, attraverso strumenti come la responsabilità estesa del produttore, gli obiettivi di raccolta differenziata e le misure per la tracciabilità dei materiali, stanno progressivamente definendo nuovi standard di sostenibilità e trasparenza. Tuttavia, l'eterogeneità dei quadri normativi, la carenza di infrastrutture e le difficoltà di attuazione rischiano di limitare l'efficacia delle politiche, soprattutto per le piccole e medie imprese che costituiscono la struttura portante del tessuto produttivo italiano. È dunque indispensabile che la regolamentazione sia accompagnata da strumenti di supporto, incentivi economici e investimenti mirati per garantire una reale capacità di adattamento e di innovazione del sistema industriale. In questo scenario complesso, la prospettiva futura della moda sostenibile non può più limitarsi a un miglioramento incrementale dei processi esistenti, ma deve configurarsi come una vera e propria rivoluzione culturale e materiale. L'obiettivo è costruire un sistema capace di trasformare i rifiuti in risorse, di rigenerare ciò che oggi viene scartato, di creare nuovi equilibri tra produzione e ambiente. L'innovazione dei materiali, dai biopolimeri derivati da alghe e miceli fino alle *bioplastiche* naturali ottenute da scarti alimentari, si presenta come una delle

Capitolo 5

frontiere più promettenti per raggiungere questo traguardo. Allo stesso tempo, la collaborazione tra ricerca scientifica, *design* e industria si configura come condizione imprescindibile per passare dalla fase sperimentale alla produzione industriale, con l'obiettivo di rendere le soluzioni sostenibili accessibili, competitive e durature. La moda del futuro si definirà sempre più attraverso la capacità di coniugare estetica e responsabilità, innovazione e consapevolezza, efficienza produttiva e rispetto per il pianeta. È in questo equilibrio che si gioca la sfida della transizione: un processo complesso ma necessario, che richiede un approccio sistemico, una visione di lungo periodo e un impegno condiviso verso un'economia realmente rigenerativa. Solo attraverso l'integrazione tra tecnologia, politica e creatività sarà possibile costruire un modello di moda in cui sostenibilità e competitività non siano in contrapposizione, ma parte di un medesimo orizzonte evolutivo.

5.1. Difficoltà e incertezze tecnologiche ed economiche: costi, infrastrutture e scalabilità

L'apertura verso nuove strade e opportunità nel settore tessile, indirizza sempre più aziende a scegliere di avvicinarsi a un universo più *green*; parallelamente, emergono però le difficoltà nel rendere questa nuova tipologia di prodotto "*normalità*" e nel consolidarne l'inserimento sul mercato. L'adozione su larga scala di materiali innovativi e sostenibili nel settore tessile incontra numerosi ostacoli legati principalmente ai costi, alle infrastrutture e alla

Dezeen. Holly Grounds. Luglio 2020.

Paris Good Fashion. Febbraio 2022

Latex by Janine Grosche - Future Materials Bank

Capitolo 5

scalabilità produttiva. Nonostante il potenziale dei materiali, che vengono definiti materiali “*Next-Gen*”⁵⁰, derivati da processi di riciclo o rigenerazione, biotecnologie avanzate o risorse *bio-based*⁵¹, come funghi, alghe e scarti agricoli, il loro impiego rimane per lo più limitato a causa di criticità economiche e operative che ne rallentano la diffusione. Uno dei principali fattori limitanti è rappresentato dai costi di produzione in alcuni casi ancora elevati, dovuti sia alla fase di sviluppo tecnologico non del tutto consolidata, sia alla mancanza di economie di scala. Per rendere questi materiali realmente competitivi rispetto alle alternative tradizionali, è necessaria un’ottimizzazione della *supply chain*⁵² e l’adozione di tecnologie produttive più efficienti, come già è avvenuto o sta avvenendo in alcune aziende al di fuori dell’Italia, di cui sono stati analizzati i business case nei capitoli precedenti. Un’ulteriore barriera è costituita dalla carenza di infrastrutture adeguate per la raccolta, selezione e trasformazione dei rifiuti tessili. In Italia, ad esempio, nel 2022 sono state prodotte circa 160.000 tonnellate di scarti, ma solo il 22% è stato avviato al riutilizzo o riciclo, evidenziando la mancanza di impianti e sistemi logistici capaci di supportare una transizione verso modelli di economia circolare. Inoltre, la scalabilità produttiva dei materiali sostenibili rappresenta un’ulteriore criticità, in quanto la domanda di mercato non è ancora sufficientemente stabile da giustificare investimenti di lungo periodo, mentre l’accesso ai capitali rimane

⁵⁰Sono materiali innovativi, in particolare nel settore tessile e della moda, che sostituiscono le alternative tradizionali come la plastica con opzioni più sostenibili, etiche e a basso impatto ambientale, quali le pelli vegane di origine vegetale, tessuti derivati da funghi, o alternative non sintetiche al poliestere. La loro creazione si basa su tecnologie di produzione innovative e risorse Biobased per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

⁵¹Definisce prodotti e materiali, come le plastiche, la cui composizione deriva in parte o totalmente da biomassa, ovvero da fonti naturali e rinnovabili come amido, canna da zucchero o cellulosa, anziché da fonti fossili come petrolio o carbone.

⁵²La *supply chain*, o catena di approvvigionamento, è l’insieme coordinato di processi, attività, persone, risorse e tecnologie che permettono di trasformare le materie prime in un prodotto finito e di metterlo a disposizione del cliente finale.

Capitolo 5

limitato. Senza strategie finanziarie mirate e una più stretta collaborazione tra *brand*, fornitori e investitori, il rischio è che queste innovazioni restino confinate a mercati di nicchia, senza incidere realmente sulla riduzione dei costi e sull'impatto ambientale del settore. Queste criticità confermano come le difficoltà economiche e tecnologiche costituiscano uno dei principali ostacoli alla transizione del comparto tessile verso una produzione sostenibile e circolare, richiedendo interventi congiunti tra settori pubblici e privati per favorire l'innovazione, sviluppare infrastrutture adeguate e rendere le nuove soluzioni scalabili su larga scala. Un ulteriore elemento che contribuisce a spiegare le difficoltà del settore riguarda la necessità di ripensare i modelli di business. Come sottolineato dal Presidente del CREA⁵³, «è necessario ripensare il modello di business e il relativo paradigma, puntando su qualità e sostenibilità ambientale, sociale ed economica»⁵⁴. Ciò evidenzia che la sfida non consiste soltanto nell'abbattimento dei costi di produzione, ma anche nella capacità di integrare nuove logiche di sostenibilità lungo l'intera filiera. Un altro nodo critico riguarda le infrastrutture e la filiera corta: secondo *Beniamino Gioli*⁵⁵, l'agricoltura e l'industria tessile devono convergere verso «l'implementazione di filiere corte, anche in ottica di circolarità»⁵⁶. In assenza di impianti adeguati per il riciclo e la trasformazione dei materiali, le filiere locali rappresentano una possibile risposta per aumentare la tracciabilità e ridurre i costi logistici. Sul fronte della scalabilità, meritano attenzione alcuni

⁵³Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

⁵⁴Rassegna Moda&Ricerca, 23 Aprile 2025, a cura di Micaela Conterio. Ufficio Stampa CREA.

⁵⁵Director presso il CNR - IBE, Institute of Bioeconomy.

⁵⁶Rassegna Moda&Ricerca, 23 Aprile 2025, a cura di Micaela Conterio. Ufficio Stampa CREA.

Capitolo 5

progetti pilota che mirano a superare le attuali incertezze. L'*Apulia Regenerative Cotton Project*⁵⁷ e il *Progetto ITACO*, promossi da *Giorgio Armani* in collaborazione con *BESTE*⁵⁸, *CREA* ed *EFI*⁵⁹, hanno avviato il primo sito sperimentale europeo di cotone agroforestale rigenerativo a Rutigliano (Bari), già esteso su oltre cinque ettari. Come evidenziato da *Giuseppe Scarascia-Mugnozza*⁶⁰, nella rassegna stampa della *CREA*, l'obiettivo è quello di «*creare una filiera produttiva direttamente collegata alla trasformazione e valorizzazione industriale*» e di rendere il cotone rigenerativo «*una reale opportunità agricola e di reddito per il Centro-Sud Italia*». Il problema della competitività si lega inoltre al quadro normativo: il Ministro per gli Affari europei *Tommaso Foti* ha ribadito l'importanza di «*trovare un equilibrio fra le regole ambientali e la possibilità di sviluppo dell'impresa per non incorrere in una desertificazione che avrebbe anche conseguenze sociali*». Questa affermazione mette in luce come la regolamentazione, se non accompagnata da misure di sostegno, rischi di rallentare l'adozione di soluzioni innovative. Un dato significativo riguarda la domanda di mercato, come già analizzato nel capitolo precedente, un'indagine *IPSOS* del 2024, afferma che il 74% degli italiani si dichiara interessato alla moda sostenibile. Tuttavia, la difficoltà risiede nel trasformare questa propensione in comportamenti di consumo stabili,

⁵⁷"Apulia Regenerative Cotton Project" è realizzato in collaborazione con la Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative (presieduta da Federico Marchetti, fondatore di Yoox) e con la Circular Bioeconomy Alliance, entrambe fondate da re Carlo III, allora principe di Galles, e sarà coordinato dall'Istituto Forestale Europeo insieme al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e per l'analisi dell'Economia Agraria (Crea) e a Pretaterra.

⁵⁸BESTE S.p.A. – Azienda italiana specializzata nella produzione di tessuti innovativi e sostenibili, con sede in Prato. È riconosciuta per la ricerca su filati rigenerati e materiali Next-Gen, con particolare attenzione alla tracciabilità della filiera e all'economia circolare.

⁵⁹EFI (Ellen MacArthur Foundation Initiative).

⁶⁰Professore ordinario di Selvicoltura Speciale all'Università della Tuscia, Viterbo. E' nominato Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto di Ecologia e Idrologia Forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Cosenza.

Dezeen. Adam Sheet is a waterproof biotextile made from apple waste. Aprile 2024.

Capitolo 5

in grado di garantire una base solida per investimenti a lungo termine. Tornando ad analizzare più nel dettaglio i materiali innovativi, l'aspetto cruciale nell'analisi delle difficoltà economiche riguarda la struttura dei costi. Secondo il *report Scaling Next-Gen Materials in Fashion*⁶¹, i materiali rappresentano in media circa il 30% del costo del venduto dell'industria moda, con una forbice che varia dal 15–25% nel lusso fino al 60% nel mass market. I materiali di nuova generazione sono ancora in una fase iniziale, con costi elevati e disponibilità limitata: raggiungere la *cost parity*⁶² con le fibre tradizionali è considerato «una pietra miliare decisiva per la loro adozione su larga scala»⁶³. Le incertezze tecnologiche ed economiche non derivano solo dai costi, ma anche da fattori sistemici. Il *report* realizzato dal *Boston Consulting Group* e *Fashion For Good* evidenzia come il cambiamento climatico stia riducendo la disponibilità di materie prime naturali, con il caso emblematico del cotone *pakistano* sceso al minimo storico trentennale di 5,6 milioni di balle nella stagione 2023–24. A ciò si aggiungono le pressioni geopolitiche, causate da guerre, tariffe, riallineamenti commerciali, e le nuove regolamentazioni europee, come l'*EPR*⁶⁴ francese con *eco-fee*⁶⁵ fino a 0,06 dollari per capo e l'obbligo nei Paesi Bassi

⁶¹Scaling Next-Gen Materials in Fashion. Boston Consulting Group, Fashion For Good, Katrin Ley; Priyanka Khanna; Georgia Parker; Catharina Martinez-Pardo; Marc Schelenz; Tom Lange; Elian Evans. Febbraio 2025.

⁶²Si riferisce a una situazione di valore, prezzo o potere d'acquisto uguale o comparabile tra due cose, spesso utilizzata in finanza per descrivere quando il valore di un'obbligazione convertibile è uguale al valore dell'azione in cui può essere convertita, o in economia per descrivere quando i beni hanno lo stesso costo in paesi diversi, tenendo conto dei tassi di cambio e delle condizioni locali.

⁶³Scaling Next-Gen Materials in Fashion. Boston Consulting Group, Fashion For Good, Katrin Ley; Priyanka Khanna; Georgia Parker; Catharina Martinez-Pardo; Marc Schelenz; Tom Lange; Elian Evans. Febbraio 2025.

⁶⁴Ovvero la Responsabilità Estesa del Produttore, una politica ambientale che estende la responsabilità dei produttori fino al fine vita dei loro prodotti.

⁶⁵"Eco fee" si riferisce comunemente all'eco-contributo sui RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), un importo aggiunto al prezzo di vendita di tali apparecchiature per coprire i costi di gestione e riciclo a fine vita, o meno comunemente, può riferirsi al programma Eco-Schools promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE), che punta alla diffusione di buone pratiche ambientali e sostenibilità nelle scuole.

Capitolo 5

di riciclare il 5% dei rifiuti tessili entro il 2027. Questi elementi, se da un lato stimolano l'innovazione, dall'altro rischiano di aumentare i costi e rallentare la scalabilità. Tra i principali ostacoli non bisogna tralasciare la *performance* dei materiali, la compatibilità con processi già esistenti e la complessità tecnologica, come nel caso del *bio-PET*, che secondo il *report* di *Scaling Next-Gen Materials* è ancora troppo costoso e difficilmente scalabile. Alcuni casi studio dimostrano però come queste barriere possano essere superate, per esempio lo *spandex* ovvero *Lycra*, introdotto negli anni '50 a circa 100 \$/kg, ha ridotto i suoi costi a 5–9 \$/kg grazie a economie di scala, divenendo oggi un mercato da 19 miliardi di dollari. Analogamente, il *lyocell* ha impiegato circa trent'anni per ridurre il premium cost dal +50% al +5–7%, arrivando a rappresentare il 5% delle fibre cellulosiche rigenerate. Un esempio più recente, già analizzato nei capitoli precedenti, è quello dell'*ECONYL* di *Aquafil*, che oggi rappresenta il 54% del fatturato dell'azienda e si prevede arrivi al 60% entro il 2025⁶⁶. Infine, il report riassume e suggerisce quelle che vengono considerate le tre leve essenziali per “piegare la curva dei costi” ovvero una domanda stabile, con *offtake agreements* e *target pubblici*, la riduzione dei costi, con standardizzazione e *partnership* lungo la *supply chain*, ed efficienza dei processi, e infine il capitale, con fondi dedicati e investimenti strategici. Il raggiungimento della piena competitività dei materiali innovativi dipenderà dalla capacità del settore di trasformare le attuali sperimentazioni in soluzioni industriali concrete, capaci di integrarsi

⁶⁶Scaling Next-Gen Materials in Fashion. Boston Consulting Group, Fashion For Good, Katrin Ley; Priyanka Khanna; Georgia Parker; Catharina Martinez-Pardo; Marc Schelenz; Tom Lange; Elian Evans. Febbraio 2025.

Capitolo 5

stabilmente nella filiera della moda e di rafforzarne la sostenibilità in chiave circolare.

5.2. La legislazione e il ruolo delle politiche pubbliche nella promozione della moda sostenibile

Il ruolo delle politiche pubbliche e della legislazione è ormai centrale nel guidare la transizione del settore tessile verso modelli più sostenibili. L'Unione Europea ha introdotto strumenti specifici come i *Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore*, o *EPR*, per i prodotti tessili, imponendo ai produttori di farsi carico dei costi di gestione dei rifiuti. A partire dal 2025, diventerà inoltre obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili, accompagnata da proposte per l'introduzione di quote minime di fibre riciclate nei nuovi prodotti e da una possibile deroga alla normativa *REACH*⁶⁷ per facilitare il trattamento di fine vita dei materiali. Iniziative di questo tipo, insieme a piattaforme di confronto come *Ecomondo*⁶⁸, mirano a stimolare il dialogo tra istituzioni, imprese e innovatori, rafforzando il sostegno politico e culturale a pratiche di economia circolare. Un altro fronte strategico, che è stato precedentemente analizzato, è quello della tracciabilità e trasparenza della filiera. Come sottolinea l'*Osservatorio Lectra*⁶⁹, riportato da

⁶⁷ La normativa REACH nel 2025 si caratterizza per due principali aggiornamenti dell'Allegato XVII: il Regolamento (UE) 2025/1731, che introduce nuove restrizioni per sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) a partire dal 1° settembre 2025, e il Regolamento (UE) 2025/1090, che limita l'uso di N,N-dimetilacetammide (DMAC) e 1-etilpirrolidin-2-one (NEP) a partire dal 23 dicembre 2026, salvaguardando la salute dei lavoratori. Inoltre, è stato pubblicato il Piano Nazionale dei Controlli REACH per il 2025, che definisce le priorità per gli accertamenti sulla conformità delle aziende e degli operatori.

⁶⁸ Evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della Green and Circular economy.

Capitolo 5

ESG360⁷⁰, la tracciabilità rappresenta oggi «*uno degli strumenti normativi più incisivi*», perché impone ai brand di documentare in modo chiaro e verificabile l'intero ciclo di vita dei prodotti, dall'origine della materia prima fino al consumatore finale. Tale obbligo contribuisce a ridurre l'opacità della filiera tessile, rafforzando la credibilità delle aziende e la fiducia dei consumatori. In questa direzione si collocano strumenti come il passaporto digitale del prodotto, la *tecnologia 5.0*⁷¹, l'etichettatura ambientale e l'uso di sistemi digitali, che rendono la storia del capo "*auditabile*". Tuttavia, la diversità dei quadri normativi nazionali e comunitari crea problemi di convergenza regolatoria, generando costi aggiuntivi soprattutto per le piccole e medie imprese, meno attrezzate ad affrontare un contesto normativo frammentato. Dal punto di vista storico, già dagli anni Novanta l'Unione Europea ha orientato le proprie politiche ambientali verso una regolamentazione basata sul ciclo di vita dei prodotti, includendo aspetti come l'uso delle risorse, la gestione del fine vita e lo smaltimento. Nonostante i progressi, l'efficacia della normativa rimane limitata da lacune attuative, come la mancanza di armonizzazione tra Paesi membri, risorse amministrative insufficienti e scarsa capacità di enforcement. In più, molte norme hanno portata generale e non specificamente tarata sul tessile/moda,

⁶⁹L'Osservatorio Lectra è un centro di analisi e ricerca, creato da Lectra, che studia le tendenze e le trasformazioni in corso nei settori della moda, dell'arredamento e dell'automotive. Il suo obiettivo è fornire approfondimenti sulle innovazioni tecnologiche e i cambiamenti economici, sociali e ambientali per aiutare le aziende di questi settori a navigare la trasformazione digitale e a raggiungere l'eccellenza operativa.

⁷⁰Il primo portale dedicato all'informazione, alla formazione e all'aggiornamento in ambito ESG (Environmental, Social e Governance), che affronta i temi dell'innovazione sostenibile e delle strategie ESG di imprese e investitori.

⁷¹Il passaporto digitale di prodotto è uno strumento di trasparenza lungo il ciclo di vita di un prodotto, mentre la tecnologia 5.0 (o Industria 5.0) è l'evoluzione di Industria 4.0 che punta su collaborazione tra uomo e macchina, sostenibilità e resilienza, usando tecnologie come AI e 5G per raggiungere questi obiettivi. Sebbene distinti, sono concetti collegati: il passaporto digitale è uno degli strumenti che supporta l'Industria 5.0 e gli obiettivi di sostenibilità, ad esempio, rendendo tracciabili i prodotti e guidando verso l'economia circolare.

Lisa Astorino
DIRECTRICE ARTISTIQUE MODE & PROJET.

Forests And Meadows - Etsy, 2018.

Ice Peak, Settembre 2025.

Capitolo 5

lasciando margini di incertezza interpretativa che complicano la piena applicazione da parte delle imprese. Un ulteriore elemento riguarda il rapporto tra moda sostenibile e infrastrutture verdi. Il *report OCSE*⁷² “*Un approccio integrato alle infrastrutture verdi in Italia*” evidenzia come le infrastrutture, fisiche, ambientali e digitali, siano leve abilitanti per la transizione ecologica. L’Italia, in particolare, deve rafforzare la *governance multilivello*, la pianificazione territoriale e l’integrazione dei servizi ecosistemici nelle strategie di sviluppo. Nel contesto della moda, ciò si traduce nella necessità di disporre di impianti di riciclo adeguati, hub logistici verdi e reti di trasporto a basso impatto, essenziali per una gestione circolare dei flussi produttivi. L’OCSE sottolinea inoltre l’importanza di politiche integrate che colleghino infrastrutture ambientali come parchi e corridoi ecologici, infrastrutture digitali come sensori e sistemi di monitoraggio, e infrastrutture produttive dedicate alla sostenibilità, così da rafforzare la resilienza territoriale e favorire modelli industriali più localizzati e circolari⁷³.

5.3. Prospettive future: verso un sistema di moda innovativo realmente circolare

Il futuro della moda non potrà più limitarsi a ripensare i modelli produttivi già esistenti, ma dovrà nascere una vera e propria rivoluzione dei materiali.

⁷²Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1961 con sede a Parigi, che ha l’obiettivo di promuovere politiche per migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini, stimolare il progresso economico e il commercio mondiale, e assistere i Paesi nello sviluppo della loro economia.

⁷³Un approccio integrato alle infrastrutture verdi in Italia. OECD Public Governance Reviews. 12 Luglio 2023.

Capitolo 5

La sfida non è solo sostituire fibre tradizionali come cotone o poliestere, ma immaginare e creare tessuti del tutto nuovi, generati attraverso processi di biofabbricazione e combinazioni innovative di materiali, capaci di trasformare rifiuti in risorse. Dai filamenti ricavati da *micelio*⁷⁴ o alghe fino ai biopolimeri sperimentali, i cosiddetti materiali *Next-Gen*, rappresentano oggi la frontiera più promettente per costruire un sistema di moda realmente circolare. Ancora confinati tra laboratori e progetti pilota, questi materiali pongono interrogativi su durabilità e scalabilità, ma aprono allo stesso tempo prospettive concrete per una filiera più resiliente e innovativa. Tuttavia, per passare dalla sperimentazione di laboratorio a una produzione industriale diffusa, rimangono da affrontare questioni cruciali legate a durabilità, resistenza, certificazioni e scalabilità produttiva. Un ruolo decisivo è rivestito dagli investimenti futuri. Come è emerso dai report internazionali della *BCG* e *Fashion for Good*, la diffusione dei *Next-Gen materials* richiede non solo domanda stabile ma anche capitale paziente, in grado di sostenere progetti di medio-lungo periodo. In questo contesto, strumenti come i *green bonds*⁷⁵, i fondi di venture capital specializzati nella sostenibilità e le *partnership* pubblico-private risultano essenziali per favorire la crescita delle *start-up* innovative e l'integrazione dei nuovi materiali nella filiera industriale. La finanza sostenibile, infatti, può agire come leva per superare le barriere economiche e tecnologiche che oggi frenano la transizione verso un sistema tessile più responsabile.

⁷⁴Apparato vegetativo filamentoso presente nei funghi.

⁷⁵I green bond (o obbligazioni verdi) sono titoli di debito emessi da governi e aziende per finanziare progetti con un impatto positivo sull'ambiente e sulla sostenibilità, come quelli per la transizione verso energie rinnovabili, l'efficienza energetica, il trattamento dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la prevenzione dell'inquinamento.

Capitolo 5

Negli ultimi anni, diversi *designer* e creativi indipendenti hanno iniziato a sperimentare artigianalmente la produzione di *bioplastiche* e *biomateriali*, aprendo la strada a un nuovo linguaggio materico nella moda sostenibile. Tra questi, *Regina Paniagua*, *Daifein*, *Roman Poret di Studio Evaporer*, *Blanca Sumé*, *Chaptcha Lab di Charlotte Denner* e *Alicia Valdés* si distinguono per l'approccio sperimentale e per la capacità di coniugare estetica e ricerca scientifica. Le loro collezioni rappresentano un esempio concreto di come il design possa dialogare con la biofabbricazione, dando vita a capi e accessori unici, ottenuti da processi a basso impatto ambientale. Le loro sperimentazioni si basano prevalentemente su una miscela composta da acqua, glicerina vegetale, utilizzata per conferire elasticità, e un addensante naturale come l'agar agar, l'amido di mais o l'alginato di sodio. A partire da questa base comune, ciascun *designer* ha trovato un proprio equilibrio di ingredienti, introducendo elementi di riuso e riciclo, come scarti alimentari (bucce di frutta o verdura frullate e filtrate, noccioli tritati e ridotti in polvere), coloranti naturali e fibre tessili di recupero. Queste pratiche non solo riducono gli sprechi, ma danno vita a materiali con *texture*, colori e proprietà meccaniche sempre differenti, frutto di un dialogo diretto tra creatività e sostenibilità. Parallelamente, la ricerca sta portando allo sviluppo del *bio-yarn*, un filato ricavato da biomateriali che, una volta essiccato per circa 48 ore, può essere lavorato al telaio o all'uncinetto, ampliando ulteriormente le possibilità di applicazione nel campo della moda e del design tessile. Le prove condotte hanno inoltre evidenziato come l'immersione di scarti tessili,

Capitolo 5

provenienti ad esempio da aziende o sartorie, inclusi tessuti difettati, nella bioplastica ancora calda possa conferire al materiale un effetto lucido, rigido e impermeabile, simile a una combinazione tra una finitura resinata e un trattamento di inamidatura. Questo processo genera un ibrido materico che unisce la resistenza del tessuto tradizionale alle qualità estetiche e funzionali della bioplastica, aprendo nuovi scenari per la creazione di superfici innovative e performanti. All'interno di questo scenario si colloca il mio progetto, *ReGenesis – Threads of Tomorrow*, in cui ricerca e sperimentazione mirano alla creazione di nuovi tessuti e materiali attraverso l'utilizzo di fibre rigenerate e/o riciclate e *bioplastiche* naturali, realizzate anche con scarti alimentari, successivamente combinate con scarti di produzione tessile per ridurre il rifiuto e generare un materiale ibrido e funzionale. La *bioplastica* è un materiale estremamente versatile: può essere trasformata in filato innovativo, impiegata sia come elemento principale sia in combinazione con fibre rigenerate, così da migliorarne le prestazioni meccaniche e la durabilità. Tale approccio permette non solo di ridurre i rifiuti organici e tessili, ma anche di valorizzarli in ottica di bioeconomia circolare, trasformandoli in risorsa per la moda del futuro. La prospettiva è quella di un ecosistema in cui sperimentazione, ricerca scientifica e applicazione industriale si incontrano, con la possibilità di creare hub di biofabbricazione e piattaforme collaborative che coinvolgano università, aziende e *startup*. Solo in questo modo i *biomateriali* potranno evolversi da progetti sperimentali a soluzioni realmente scalabili, capaci di incidere sul mercato globale. In questo senso, l'innovazione tecnologica non

Capitolo 5

è da intendersi come un obiettivo isolato, ma come parte integrante di un sistema di moda circolare che coniuga sostenibilità, competitività e *resilienza*.

Anastasia Pistofidou. 'Hybrid disciplines combining textiles, digital fabrication and biology'.

Soledad Salamé | A Mountain of Clothes in Blue (2024) - Artsy

TRS250L Pants, Multi Scrap - The Forumist Store

Material Matters: Collaborating With Bio Artist Jessie French. SARAH & SEBASTIAN JOURNAL Giugno 2024.

Conclusioni

La ricerca presentata in questa tesi ha permesso di evidenziare come la rigenerazione dei materiali e il *design* ecosostenibile rappresentino oggi strumenti fondamentali per ripensare l'intero sistema moda in una prospettiva durevole e circolare. Attraverso l'analisi del ciclo di vita dei tessuti, delle pratiche produttive e delle strategie progettuali emergenti, è emerso con chiarezza quanto il modello lineare, fondato su produzione intensiva, consumo rapido e smaltimento, risulti ormai insostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Approfondire lo studio dei nuovi processi innovativi e delle tecnologie avanzate legate alle fibre rigenerate e ai materiali *Next-Gen*, mi ha consentito di scoprire un panorama in continua evoluzione, dove ricerca scientifica, creatività e responsabilità si intrecciano per dare vita a un nuovo modo di concepire il *design* e la produzione. L'introduzione delle fibre rigenerate, in questo contesto, si configura non soltanto come soluzione tecnica, ma come atto culturale e progettuale in grado di ridefinire il valore del materiale e il ruolo stesso del design nel processo di innovazione sostenibile. Attraverso questo percorso ho potuto conoscere realtà aziendali, artigianali e *small business* che, con impegno e visione, stanno ridefinendo i valori della moda attraverso pratiche sostenibili, filiere trasparenti e una maggiore attenzione all'etica del lavoro. Ho inoltre avuto modo di approfondire le normative e le regole che disciplinano il settore, comprendendo quanto esse siano fondamentali per garantire il rispetto dell'ambiente e del personale coinvolto nella produzione.

Conclusioni

Le esperienze analizzate, dai distretti manifatturieri italiani alle collaborazioni tra *brand* e aziende di rigenerazione, dimostrano come la longevità dei capi non dipenda unicamente dalla resistenza fisica dei materiali, ma da una visione sistemica che coinvolge tutte le fasi della filiera: dalla progettazione consapevole al consumo responsabile, fino alla gestione del fine vita. Il *designer* contemporaneo, in questa ottica, assume una funzione strategica di mediazione tra estetica, tecnologia e responsabilità etica, diventando promotore di nuovi modelli di valore e di relazione con l'oggetto moda. Il progetto di moda sostenibile non può limitarsi alla scelta di fibre "*green*" o a soluzioni di riciclo parziale: esso richiede una revisione profonda del concetto stesso di prodotto, orientato alla durabilità, alla riparabilità e alla trasparenza. Le fibre rigenerate, insieme a pratiche di *eco-design* e *upcycling*, consentono di costruire un linguaggio estetico nuovo, capace di coniugare innovazione e memoria, tradizione artigianale e sperimentazione tecnologica. Nella mia esperienza progettuale personale ho avuto modo di sperimentare in maniera creativa e stimolante alcune delle pratiche legate alla realizzazione e all'utilizzo di materiali innovativi, come le *bioplastiche* e il *bioyarn*, impiegando scarti di diversa natura, dal tessile all'alimentare. Questa sperimentazione mi ha offerto l'opportunità di osservare e valutare direttamente le potenzialità e le criticità, i vantaggi e i limiti di questo nuovo ambito di ricerca e produzione verso cui il fashion system potrebbe gradualmente orientarsi.

Alexandra Sipa innovative FW21 collection, "Sour Floral."

Conclusioni

Le prospettive future indicano che il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità del settore di consolidare reti produttive etiche, investire in tecnologie di rigenerazione avanzate e promuovere una cultura del consumo consapevole. Infine, la mia personale indagine sociale mi ha offerto l'opportunità di osservare da vicino il rapporto che i consumatori instaurano con il *fashion system* e di analizzare la loro crescente consapevolezza nei confronti della sostenibilità. Questo mi ha permesso di riflettere su quanto il cambiamento reale non possa prescindere dall'educazione e dalla partecipazione attiva del pubblico, chiamato a diventare parte integrante di una rivoluzione culturale che vede nella moda sostenibile non una tendenza passeggera, ma una necessità etica e collettiva. Solo attraverso una cooperazione tra istituzioni, imprese, *designer* e consumatori sarà possibile costruire un sistema moda realmente circolare, dove la bellezza non sia più sinonimo di effimero, ma di equilibrio tra creatività, etica e sostenibilità. In conclusione, il concetto di *textile longevity* non rappresenta soltanto una risposta alle criticità ambientali della moda contemporanea, ma un manifesto di rinascita culturale: un invito a progettare capi e materiali che durino nel tempo, non solo nella loro forma fisica, ma anche nel loro significato, restituendo al *design* la sua funzione più autentica, quella di generare valore duraturo per le persone e per il pianeta.

“Educated Fulls”, Moffat Takadiwa, 2016. Moffat Takadiwa

Bibliografia

- Agnoli, Sofia. *Moda. Dalla nascita della haute couture a oggi*. Nuova edizione, Carocci Editore Sfere, 2020.
- Batilla, Andrea. *L'alfabeto della moda. Il mondo della moda di oggi in 26 lettere*. Gribaudo Editore, 2021.
- Baruffi, Maria Caterina. *Papers di Diritto Europeo*, ISSN 2038-0461, 2021, n. 2.
- Black, Sandy. *The Sustainable Fashion Handbook*.
- Blignaut, H.; Ciuni, L. *La comunicazione della moda: significati e metodologie*. Franco Angeli, Milano, 2009.
- Calabrese, M.; Capalbo, C. *Sistema Moda*, in *Industria Italia. Ce la faremo se saremo intraprendenti*, a cura di R. Gallo, Sapienza Università Editrice, Roma, 2020, pp. 81–98 (in particolare pp. 84–89).
- Casalini, Dario. *Vestire buono, pulito e giusto. Per tornare a una moda sostenibile*. Slow Food Editore, 2021.
- Ciuni, Luisa; Spadafora, Marina. *La rivoluzione comincia dal tuo armadio. Tutto quello che dovrete sapere sulla moda sostenibile*. Solferino, 2020.
- Clemente Tartaglione, F. G. *Sostenibilità: moda. Cosa significa, come si applica, dove sta andando l'idea di sostenibilità nel sistema moda*. Ares 2.0 e Soges, luglio 2012.
- Creed, Greg; Muench, Ken. *Il libro rosso del marketing. I tre ingredienti del successo*. Apogeo, 2022.

Bibliografia

- De Castro, O. I vestiti che ami vivono a lungo: riparare, riadattare e rindossare i tuoi abiti è una scelta rivoluzionaria. Casa Editrice Corbaccio, Garzanti S.r.l., 2021.
- Dickson, M. A.; Loker, S.; Eckman, M. Social Responsibility in the Global Apparel Industry. Fairchild Books, New York, 2009.
- Finaurini, Michela. La grammatica dei tessuti. Redazione Gribaudo, 2022.
- Fletcher, Kate (a cura di A. Castiglioni e G. Romano). Moda, design e sostenibilità. Postmedia Books, 2028.
- Fletcher, Kate; Grose, Lynda. Fashion and Sustainability: Design for Change.
- Frisa, M. L. Le forme della moda. Cultura, industria, mercato: dal sarto al direttore creativo. Il Mulino, Bologna, 2015.
- Gnoli, Sofia. Eleganza fascista. La moda dagli anni Venti alla fine della guerra. Carocci Editore.
- Ki, C. W.; Chong, S. M.; Ha-Brookshire, J. E. How Fashion Can Achieve Sustainable Development through a Circular Economy and Stakeholder Engagement: A Systematic Literature Review. Corporate Social Responsibility & Environmental Management, vol. XXVII, n. 6, 2020, pp. 2401–2424.
- Maddaluno, Paola. Progettazione aperta. Lo stilista-organico nel fashion design. Maltemi Editore, 2019.
- Magni, A.; Carlo, N. Innovazione e sostenibilità nell'industria tessile. goWare Guerini Next, Milano, 2019.

Bibliografia

- Morini, Enrica. Storia della Moda, XVIII–XXI secolo. Skira, 2010.
- Paesani, Cristiana. Dalla fibra al tessuto: storia, tradizione, innovazione e sostenibilità. 2021.
- Pedemonte, E. Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado, restauro e conservazione. Marsilio.
- Perris, Claudia; Portoghese, Flavia; Portoghese, Oriana. Verso una moda sostenibile. Youcanprint, 2020.
- PwC. PwC's March 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey. 2021.
- Ricchetti, Marco. Neo materiali nell'economia circolare – Moda. Edizioni Ambiente.
- Ricchetti, M.; Frisa, M. L. Il bello e il buono. Le ragioni della moda sostenibile. Marsilio Editori, 2011.
- Rinaldi; Testa. L'impresa moda responsabile., cit., pp. 35–42; pp. 77–98.
- Rizzi, Francesca. Moda sostenibile: il cambiamento è possibile. Independently published, 2021.
- Simmel, Georg. La moda. A cura di Anna Maria Curcio, Mimesis Editore, 2015.
- Sposito, Stefania. Archivio Tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti. Quinta edizione aggiornata, Ikon Editrice, 2024.
- Stahel, Walter R. The Circular Economy: A User's Guide.
- Tagariello, Luisa Maria. Master of Fashion. I protagonisti del sogno. Edizioni White Star, 2020.

Bibliografia

- UNECE. Recommendation No. 46., cit.
- Vettese, Angela. Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea. Ediz. illustrata, Editore Laterza, 2010.
- Vollero, A. Il rischio di greenwashing nella comunicazione per la sostenibilità: implicazioni manageriali. Sinergie Italian Journal of Management, 2013.

Articoli Accademici

- A Comparative Study on the Environmental Impact of Virgin and Recycled Fibers in Fashion Products. Environmental Impact Assessment Review.
- Circular Fashion: The Fashion System's New Agenda for Sustainability. Fashion Theory.
- Manifesto della moda responsabile (MMR). Manifesto della moda responsabile.
- Omio, Md. Akibur Rahman. Fiber Recycling Processes in the Textile Industry: An Overview. Dipartimento di Ingegneria Tessile, Uttara University,

Rapporti e Documenti di Ricerca

- Ellen MacArthur Foundation. Circular Fibres Initiative
- Fashion for Good. Fashion for Good: The Roadmap to Sustainable Fashion.
- Global Fashion Agenda. The Pulse of the Fashion Industry.

Bibliografia

- Scaling next-gen materials in fashion an executive guide. BCG, Fashion For Good.
- Sostenibile, innovativa, tracciabile e di qualità: ecco la moda che verrà. Rassegna Stampa Moda&Ricerca. 23 Aprile 2025. A cura di Micaela Conterio, ufficio stampa CREA.

Siti Web e Altri Materiali

- Aquafil – Economia circolare settore tessile e dell'abbigliamento
<https://www.aquafil.com/it/>
- Circular Economy – Parlamento Europeo
<https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi>
- Circular Economy Platform – Rifò: Rigenerare fibre tessili nobili
<https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/rifo-regenerating-noble-textile-fibres-timeless-garments>
- Ellen MacArthur Foundation
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org>
- Fair Price Vintage – Chi siamo
<https://www.fairpricedvintage.com/it/about-us/>
- Fashion for Good
<https://www.fashionforgood.com>

Sitografia

- Financial Times – Regenerated Fibres e Moda

<https://www.ft.com/content/bbdf6226-b2e1-46f6-af26-53c32fc900e6>

- Ganni e poliestere riciclato – Vogue Business

<https://www.voguebusiness.com/story/sustainability/ganni-inks-four-year-deal-with-polyester-recycler>

- Humana Vintage – Chi siamo

<https://humanavintage.it/chi-siamo/>

- Infinited Fiber Company

<https://infinitedfiber.com/>

- Ipsos

(Link non specificato)

- Italia Circolare

<https://www.italiacircolare.it>

- Junk – Armadi pieni (Will Media)

<https://willmedia.it/junk/>

- La Repubblica Green&Blue – Moda sostenibile

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2025/01/22/news/moda_sostenibile_fibre_riciclate_o_rigenerate-423949821/

- Nova Research – Sustainability in Fast Fashion

<https://novaresearch.unl.pt/en/publications/sustainability-efforts-in-the-fast-fashion-industry-consumer-perc>

Sitografia

- OECD – Un approccio integrato alle infrastrutture verdi in Italia

https://www.oecd.org/it/publications/un-approccio-integrato-alle-infrastrutture-verdi-in-italia_4b449b4e-it.html

- Rifò Stories – Lana rigenerata

<https://rifo-lab.com/blogs/rifo-stories/lana-rigenerata-che-cosa-e-e-i-vantaggi-di-indossarla>

- Santa Lucia Manifattura Lane

<https://santaluciatextile.com/it/content/4-la-nostra-storia>

- Sustainable Fashion Directory

<https://www.sustainablefashion.directory>

- The Guardian – Regenerative Fashion Designers

<https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2023/may/16/impact-starts-at-fibre-seven-designers-who-are-championing-regenerative-fashion>

- The Industry Fashion – Tommy Hilfiger & Calvin Klein

<https://www.theindustry.fashion/tommy-hilfiger-and-calvin-klein-to-introduce-regenerated-fibres-into-their-collections/>

- Thesis@UniPD – Moda sostenibile

<https://thesis.unipd.it/handle/20.500.12608/83905>

- Vinokilo

<https://vinokilo.events/>

- Wise Society – Fibre tessili rigenerate

<https://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/fibre-tessili-rigenerate/>

Sitografia

- Agenda Digitale – Moda sostenibile e Next-Gen Materials

<https://www.agendadigitale.eu/smart-city/moda-sostenibile-next-gen-materials-innovazione-fashion/>

- BCG – Materiali Next-Gen nella moda

<https://www.bcg.com/press/28february2025-materiali-next-gen-moda-piu-sostenibile-e-risparmi-del-4-sul-costo-del-venduto>

- ESG360 – Normative di tracciabilità e trasparenza per il fashion sostenibile

<https://www.esg360.it/normative-e-compliance/normative-di-tracciabilita-e-trasparenza-per-il-fashion-sostenibile/>

- Finanza Repubblica – Moda e industria tessile da Ecomondo

https://finanza.repubblica.it/News/2024/08/05/moda_e_industria_tessile_da_ecomondo_la_vera_sfida_per_il_futuro_sostenibile_del_settore-115/

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutti i docenti che mi hanno accompagnata e guidata in questo percorso. Un ringraziamento particolare va ai miei relatori, la professoressa Livia Crispolti e il professore Sergio Venuti, per avermi supportata in questi due splendidi anni e durante la stesura della tesi e la realizzazione del progetto, contribuendo ad arricchire il mio bagaglio professionale e personale. Un sentito grazie anche alla professoressa Francesca Liberatore per gli insegnamenti, la dedizione e la capacità di stimolare la mia crescita creativa e personale.

Ringrazio di cuore la mia famiglia per il sostegno costante e per tutti i sacrifici fatti per permettermi di inseguire i miei sogni. Avete sempre creduto in me e nelle mie potenzialità, lasciandomi libera di compiere le mie scelte, giuste o sbagliate che fossero, ma restando sempre al mio fianco.

Grazie, Mamma, per avermi insegnato che per ogni problema esiste una soluzione.

Grazie, Papà, per spronarmi a dare sempre il meglio e a non accontentarmi mai.

Grazie, Vincenzo, per la leggerezza e l'ironia con cui riesci sempre a farmi sorridere anche nei momenti più difficili.

Un pensiero speciale ai miei nonni, per l'amore e i valori che mi hanno donato, contribuendo a formare la persona che sono oggi.

Ringrazio Daniele per essermi sempre stato vicino, anche da lontano; per comprendermi, incoraggiarmi e sostenermi nelle scelte più difficili. Grazie per la

Ringraziamenti

fiducia che non mi hai mai fatto mancare.

Ringrazio le mie colleghe e amiche Alessia, Giada e Lorena per aver condiviso con me questo percorso, supportandoci a vicenda. Grazie per la sincerità, i consigli e l'affetto che mi avete dato.

Ringrazio tutte le persone che hanno reso Milano una seconda casa e coloro che, al mio ritorno, mi hanno sempre accolta a braccia aperte.

Infine, grazie a Flavia per ispirarmi e rendermi ogni giorno una persona migliore. Grazie per starmi sempre accanto, nei momenti più felici e non, per comprendermi e per avere sempre la parola giusta al momento giusto.

Grazie!

